

MORPOLOHIKAL AT LEKSIKAL NA PAGSUSURI SA MGA SALITANG BALBAL NG MGA MAG-AARAL NA MIYEMBRO NG LGBT

Charity P. Madayag, Ph.D. ¹ and Ma. Theresa E. Macaldao, Ph.D. ²

¹*Lyceum-Northwestern University, Dagupan City, Pangasinan, Philippines*

²*Pangasinan State University Bayambang Campus, Bayambang, Pangasinan, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15906033>

ABSTRACT

Usong mga mag-aaral na miyembro ng LGBT ang paggamit at paglikha ng mga salitang balbal dahil ito ang wika na madali nilang magamit upang mailabas ang kanilang saloobin. Layunin ng pag-aaral na malaman gamit ang morpolohikal at leksikal na pagsusuri ang mga salitang balbal na ginagamit ng mga mag-aaral na miyembro ng LGBT, mga salik na nakaaambag sa paggamit nila ng ganitong uri ng wika at kung anong bahagi ng panalita ang karamihang nabubuong salitang balbal. Ginamit ang *Descriptive-qualitative* at *Descriptive-quantitative* bilang disenyo ng pananaliksik. Sa pagpili ng mga partisipant na mag-aaral na miyembro ng LGBT, ginamit ang *exponential non-discriminative snowball sampling*. Pangunahing instrumento sa pangangalap ng datos ang *semi-structured interview guide questions*. Sinuri ang mga datos gamit ang tematik, *frequency count*, at mga uri ng pormasyon ng salitang balbal ni Yule (2016). Natuklasan na maraming uri ng salitang balbal ang ginagamit ng mga mag-aaral na miyembro ng LGBT tulad ng mga salitang balbal na pambagay, pangkilos, mga katawagan para sa mga miyembro ng pamilya, panlarawan, mga salitang ginagamit sa pagtatanong, at pangkasarian. Karamihang nabubuong salitang balbal ay pang-uri. Lumabas na paglikha, maraming proseso, pagbabago, pagpapaikli, pabaliktad, paglalapi, panghihiram, pagtatambal, paghahalo, at akronim ang mga morpolohikal na anyo ng mga salitang balbal. Kaugnay nito, ang mga salik na nakaaambag sa paggamit ng mga salitang balbal ay impluwensiya ng *social media* at mga kilalang tao, gamit sa komunikasyon at libangan at/o katuwaan.

Keywords: *Leksikal na pagsusuri; morpolohikal na pagsusuri; salitang balbal; modelo ng katangian ng mga salitang balbal*

INTRODUCTION

Bilang isa sa mga impormal na wika, ang balbal na salita ay tinatawag ding *slang* sa Ingles (Noval, 2021). Ang balbal ay isang impormal na wika na kadalasang sinasalita sa halip na isinusulat na ginagamit ng partikular na grupo ng mga tao. Ito rin ay itinuturing na pinakamababang antas ng wika na ginagamit ng mga tao (Mag-atas et al., 2011). Ang balbal na wika ay pinasimple o kaya ay deribasyon mula sa orihinal na wika na ginagamit sa pang-araw-araw na komunikasyon. Kabilang sa balbal na wika ang paggamit ng mga parirala o idyoma na kung saan kakaunti lamang ang nakauunawa o ang pagbuo ng mga pangungusap na may maling gramatika. Ang balbal ay isa ring paraan para mas madaling makilala ang mga tao mula sa isang partikular na grupo o para mapaunlad ang pakiramdam ng pagkakaisa sa mga miyembro ng parehong grupo (Rahma & Moetia, 2024). May pitong karaniwang paraan sa pagbuo ng mga salitang balbal ayon kina Garcia et al. (2011). Ito ay ang (1) panghihiram sa mga salitang katutubo o banyaga, (2) pagbibigay ng bagong kahulugan, (3) pagpapaikli, (4) pagbabaligtad, (5) akronim, (6) paggamit ng numero, at (7) ang pagpapalit-palit ng wika.

Kaugnay nito, mula sa mga pag-aaral na isinagawa, sinasabi na ang paggamit ng balbal na wika ay nakaaapekto sa pormal na kumbersasyon at pormal na pagsulat ng mga mag-aaral. Kaugnay nito, sinabi ni Namvar na nasa pag-aaral nina Sikandar et al. (2022), ang paggamit ng mga ekspresyong kaugnay ng mga balbal na salita ay hindi itinuturing na estandardisadong wika at ito ay kadalasang nakapokus sa karanasan ng kasalukuyang henerasyon na kung saan ang mga ekspresyon ay nasusukat bilang indikektor ng sosyal na identidad ng nagsasalita. Idinagdag pa nila na ang paggamit ng balbal na salita ay nauugnay sa paggamit ng internet at mga gadget sa kabataan na kadalasang ugat ng pagkakamali sa paghahatid ng wika, pagbuo ng jargon, pagkakamali sa paggamit ng mga bantas, paggamit ng mga emoji sa pagpapahayag ng damdamin at iba pa.

Mula naman sa resulta ng pag-aaral nina Cabrigas et al. (2024), may impluwensiya ang salitang balbal sa makrong kasanayan (pagbasa, pagsulat, pakikinig, pagsasalita, at panonood) ng mga mag-aaral. Ang impluwensiyang ito ay may positibong epekto na maaari nilang pakinabangan ngunit ang mga mananalisis ay nagrekomenda na limitahan ang pagbabasa ng mga mag-aaral ng mga babasahin na gumagamit ng mga balbal na salita upang hindi ito magkaroon ng negatibong epekto sa pagsulat at pagsasalita sa paaralan na kung saan pormal dapat ang ginagamit. Pinatunayan ni Zahid na nasa pag-aaral nina Noguerra et al. (2024) na nagdudulot ng negatibong epekto ang paggamit ng mga salitang balbal. Ito ay nagdudulot ng kakulangan sa kasanayan sa komunikasyon sa mga mag-aaral dahil sa madalas na paglihis sa karaniwang gramatika at bokabularyo na nagreresulta sa hindi maayos na pakikipag-usap sa mga pormal na *setting* ng akademiko. Nagkakaroon din ng hindi pagkakaunawaan dahil ang paggamit ng kolokyal na bokabularyo ay limitado at kadalasang nahahati sa mga partikular na grupo o disiplina

at maaari ring humantong sa pagkawala ng propesyonalismo lalo na sa mga propesyonal na gumagamit ng balbal na mga salita.

Ayon naman kay Singh (2024), *editor-in-chief* ng *on-line news* na *The Daily Latest*, may mga negatibong epekto ang paggamit ng mga balbal na salita. Isa, ito ay ang pagdulot nito ng hindi pagkakaunawaan sa mga indibidwal na hindi pamilyar sa mga salitang balbal. Dalawa, ang madalas na paggamit ng balbal na salita ay may negatibong epekto sa pormal na kasanayang pagsulat ng mga mag-aaral na hindi nararapat sa akademiko at propepsyonal na konteksto. Tatlo, instrumento ito upang magkaroon ng dibisyon ang mga grupo na maaaring humantong sa awayan. Apat, sa mga propesyonal na konteksto, ang paggamit ng balbal na salita ay maaaring magbigay ng negatibong epeko sa propesyonal na imahe ng isang tao.

Karamihang pag-aaral tungkol sa salitang balbal ay nakapokus sa mga pahayag mula sa *social media*, pelikula, at awitin at sinuri kung anong paraan ng pagbuo ng mga ito. Nakita ang gap sa kung paano kinalap ang datos. Ang mga datos na ginamit ay mula sa mga nakasulat na pahayag kaya, naisipan ng mananaliksik na gamitin naman ang panayam sa pangangalap ng datos na kung saan, mismong gumagamit na ng salitang balbal ang magbibigay ng datos. Sa kabilang banda, sa pamantasang pinagtuturuan ng mananaliksik, naobserbahan ang paggamit ng mga salitang balbal ng mga mag-aaral na miyembro ng LGBT sa kanilang komunikasyon at pagsulat pang-akademiko. Bilang gurong nagtuturo ng wikang Filipino, dapat na maalam din sila sa wika ng kabataan upang makasabay sila sa mga pagbabago. Hindi sinasabi na gamitin din nila sa kanilang komunikasyon at pagtuturo sa loob ng klase, bagkus kahit papaano, alam nila ang kahulugan ng mga salita ng kabataan upang hindi sila mapag-iwanan ng pagbabagong nagaganap sa wika.

Research Questions

Layunin ng pag-aaral na suriin sa morpolohikal at leksikal na anyo ang mga salitang balbal na ginagamit ng mga mag-aaral na miyembro ng LGBT. Sinagot ang mga tanong na:

1. Ano-ano ang mga salitang balbal ang kadalasang ginagamit ng mga mag-aaral na miyembro ng LGBT at ang mga kahulugan nito?
2. Ano-ano ang mga morpolohikal na anyo ng mga salitang balbal ang ginagamit ng mga mag-aaral na miyembro ng LGBT?
3. Anong bahagi ng panalita ang karamihang nabubuong salitang balbal?
4. Ano-ano ang mga salik na nakaaambag sa paggamit nila ng mga salitang balbal?
5. Anong modelo ng morpo-leksikal na katangian ng mga salitang balbal ang mabubuo?

METHODOLOGY

Disenyo ng Pananaliksik

Ginamit ang *Descriptive-qualitative* bilang disenyo ng pananaliksik lalo na sa bahagi ng pag-alam sa mga salitang balbal na ginagamit ng mga mag-aaral na miyembro ng LGBT at mga kahulugan nito. Ginamit din ang disenyong ito sa bahagi na kung saan inalam ang mga morpolohikal na anyo o pormasyon ng mga salitang balbal. Samantala, ginamit ang *descriptive-quantitative* sa bahagi na kung saan inalam kung anong bahagi ng panalita ang karamihang nabubuon salitang balbal. Ginamit din ang pagsusuring tematik.

Hanguan ng Datos

Ang pag-aaral ay ginawa sa Don Mariano Marcos Memorial State University Mid La Union Campus sa College of Arts and Sciences, ikalawang semester ng Akademikong Taon 2024-2025 sa City of San Fernando, La Union.

Populasyon ng Pag-aaral

Tatlumpong (30) mga mag-aaral na miyembro ng LGBT ang naging bilang ng mga partisipant ng pag-aaral. Ginamit ang *exponential non-discriminative snowball sampling* sa pagpili ng mga partisipant na kung saan ang unang partisipant na pasok sa pamantayan ay nagbigay ng maraming potensyal na partisipant sa pag-aaral at ganoon din ang ginawa ng bawat rekomendadong partisipant hanggang nakuha ang nais na bilang ng populasyon (Simkus, 2023).

Mga Partisipant ng Pag-aaral

Ang mga partisipant ay pinili ayon sa itinakdang mga pamantayan na naaayon sa layunin ng pag-aaral at nakatulong sa kinakailangang datos (Yeshaswi, 2024). Ang mga pamantayan: 1) dapat na kasalukuyang nag-aaral sa Don Mariano Marcos Memorial State University, College of Arts and Sciences sa Akademikong Taon 2024-2025, Ikalawang Semestre; 2) kinikilala niyang siya ay miyembro ng LGBT; 3) gumagamit ng mga salitang balbal kung nakikipag-usap sa mga kaklase; 4) may kagustuhang lumahok sa kasalukuyang pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay nakalimita lamang sa mga mag-aaral na miyembro ng LGBT o *Lesbian, Gay, Bisexual, at Transgender* upang mapadali sa panig ng mananaliksik ang pagkilala sa maaaring maging kalahok sa pag-aaral at isinaalang-alang din ang limitadong oras sa pagbuo ng pananaliksik.

Instrumento at Paraan ng Pangangalap ng mga Datos

Ginamit ang *semi-structured interview guide questions* bilang pangunahing instrumento sa pangangalap ng datos. Ang *semi-structured interview guide questions* ay binuo upang iakma sa layunin ng pag-aaral at ito ay ipinabalideyt sa mga eksperto. Ang balidasyon ay isang proseso upang magkaroon ng katiyakan at mapananaligang

instrumento sa pangangalap ng datos. Ginamit din ang recorder upang i-save ang mga impormasyong kinakailangan sa pananaliksik. Sa ganitong paraan, nababalikan ang mga detalye ng panayam nang paulit-ulit. Para masiguro naman ang kasapatan ng mga salitang balbal bilang datos ng pag-aaral, ipinasulat sa mga partisipant ang mga salita kasama na ang kahulugan ng mga ito. Ang pagpapasulat ng mga salitang balbal ay isa ring estratehiya upang makuha ang lahat ng baryasyon ng baybay ng mga salita. Nakalikom ng 226 na mga salitang balbal ang mananaliksik ngunit ibinilang na isa ang mga salitang may ponemang e/i o di kaya ay o/u na may parehong kahulugan kaya lumabas na 221 ang naging korpus ng pag-aaral.

Pagsusuri ng mga Datos

Sa pagsusuri ng mga datos, ginamit ang tematik. Ito ay isang paraan ng pagsusuri ng mga datos upang makabuo ng mga temang akma sa layunin ng pag-aaral. Naging gabay naman ang mga bahagi ng panalita o Balarila na tinalakay nina Santiago at Tiangco (2003) sa kanilang aklat na Makabagong Balarilang Filipino para malaman kung anong bahagi ng panalita ang kadalasang nabubuon salitang balbal ang ginamit. Ginamit din ang *frequency count, percentage at rank* upang ipakita kung anong bahagi ng panalita ang karamihang nabubuon salitang balbal. Sa leksikal na pagsusuri, ipinakita ang kayarian ng mga salita sa pamamagitan ng paglalapi, lexeme o pinagmulang salita at mga salitang nagkaroon ng panibagong kahulugan.

Ginamit naman ang morpolohikal na pagsusuri upang masuri ang estrakturang gramatika ng mga salita at kung paano nabuo at nagkakaiba-iba ang mga salita sa loob ng leksikon ng anumang partikular na wika. Sinuri ang kaugnayan sa pagitan ng mga morpema na tumutukoy sa pinakamaliit na makabuluhang yunit sa isang salita, at kung paano maisasaayos ang mga yunit na ito upang makalikha ng mga bagong salita o mga bagong anyo ng parehong salita (Ade & Janovsky, 2024). Partikular na ginamit sa pagsusuri ang ginamit ni Yule (2016) na mga uri ng pormasyon ng salitang balbal: paglikha (coinage), panghihiram (barrowing), pagtatambal (compounding), paghahalo (blending), pagpapaikli (clipping), pabaliktad (back formation), salitaan (conversation), akronim (acronym), deribasyon (derivation), paglalapi (prefixes and suffixes), maramihang proseso (multiple process).

RESULTS AND DISCUSSION

Mga Salitang Balbal na Kadalasang Ginagamit ng mga Mag-aaral na Miyembro ng LGBT at ang mga Kahulugan nito

Ang mga salitang balbal ay patunay na ang wika ay buhay at dinamiko. Itinuturing man itong pinakamababang antas ng wika na kadalasang ginagamit ng mga mag-aaral sa kanilang komunikasyon na madalas ay sa paaralan o sa lansangan ay hindi nararapat na ipagbawal (Mag-atas et al., 2011). Ang paggamit ng mga salitang balbal ay isang paraan upang mapanatiling buhay ang wika. Sa ganitong paraan din napapaunlad ang bokabularyo ng isang wika. Ang paglikha ng mga salita ay kadalasang ginagawa ng mga

taong miyembro ng LGBT o *Lesbian, Gay, Bisexual, at Transgender*. Patunay ang pag-aaral na ito sa kanilang pagiging malikhain pagdating sa pagbuo ng mga salita na kadalasang nagagamit nila sa kanilang komunikasyon sa kapwa nila miyembro ng LGBT dahil sila-sila ang nakakaalam ng kahulugan at nakakaintindi ng mga salitang balbal. Mula sa mga ibinigay na mga salitang balbal na ginagamit ng mga mag-aaral na miyembro ng LGBT sa paaralan, nakabuo ng anim na tema ang mananaliksik.

Tema 1: Mga Salitang Balbal na Pambagay

Ang nalikom na mga salitang balbal na pambagay ay ilan lamang sa mga ginagamit ng mga mag-aaral sa kanilang komunikasyon sa araw-araw. Ang mga ito ay *anjoks/andang/adel/dats/datung, ham/s, lafang/mami/mima/lala, julams/laps, yoka/yosi/yosibangbang, crayola, wateraka, isolation, hawla, muk-ap, etneb*. Nakatutuwang malaman na kahit pantawag sa mga bagay ay nakalikha sila ng salitang balbal. Ibig sabihin nito, ang mga bagay na may balbal na tumbas ay mga bagay na kadalasan nilang ginagamit o mga bagay na nakatutugon ng kanilang pangangailangan tulad ng salitang balbal na *lafang, mami, mima, at/o lala* na nangangahulugang kain o pagkain. Isa pang halimbawa nito ay ang *julams* o *laps* na nangangahulugang ulam at *wateraka* na ibig sabihin ay *water* sa Ingles. Lumabas naman na may apat silang ginagamit na salitang balbal para sa pera. Ito ay ang *anjoks, andang, adel, dats, at/o datung*. Hindi rin nawawala ang mahalagang bagay na pampanganda na ginagamit lalo na sa mga *gay*, ang *muk-ap* na galing sa salitang Ingles na *make-up*.

Ipinapakita ng datos na mas tumatatak sa kanilang isipan ang mga bagay na nakatutugon sa kanilang mga pangangailangan tulad ng mga salitang balbal para sa pera, pagkain, at tubig. Tumatatak din sa kanilang isipan ang mga lagi nilang ginagamit na bagay tulad ng *make-up, bahay, at sigarilyo*. Ayon sa mungkahing modelo ng pangunahing pangangailangan ni Belal na nasa pag-aaral ni Ghaleb (2024), kung isasaalang-alang daw ang dinamiko at nagbabagong kalikasan ng mga pangangailangan, nakita na hindi tama ang paglista ng mga pangangailangan ng tao sa iisang *hierarchy*. Gayunpaman, magiging mas makatwirang gumamit ng mas nakasusunod at naaangkop na modelo. Kaya iminungkahi na kailangang matiyak na magkaroon ng sapat at masustansyang suplay ng pagkain at malinis na tubig. Kailangan din daw na maibigay sa mga indibidwal ang ligtas na lugar para sa patayuan ng tirahan na makapoprotekta sa kanila mula sa mga elemento at potensyal na banta ng kanilang buhay.

Idinagdag pa sa kanilang pag-aaral na dapat isaalang-alang din ang sosyal na koneksyon ng tao sa lipunan, mga aspekto ng kultura tulad ng relihiyon, wika, tradisyon, kaugalian at iba pa, at relasyon. Hindi raw maikakaila na may impluwensiya ang lipunan at lahat ng bumubuo nito sa mga pangangailangan ng tao dahil ang tao ay likas na sosyal na mga nilalang at hindi mabubuhay nang mag-isa sa lipunang kanyang ginagalawan.

Ibig sabihin na ang pera, pagkain at sigarilyo ay madalas na ginagamit ng mga mag-aaral o kaya ay madalas na tumutugon sa kanilang pangangailangan kaya lumabas na hindi lang iisa ang katawagan ng mga ito kung hindi higit pa sa dalawa. Kung papansinin

din, ang mga bagay na nabigyan ng salitang balbal ay mga pangunahing pangangailangan ng tao tulad ng bahay, at pera. Ipinapakita nito na ang pangangailangang pantao ay kadalasang ginagamit upang maging motibasyon sa asal at pag-uugali ng isang tao. Kung minsan, ang pangangailangang ito ay nagsisilbing instrumento upang makamit ang pangunahing layunin at pangangailangan para mapaunlad ang buhay (Guillen-Royo, 2014). Kaugnay nito, ayon kay Maslow na nasa pagtatalakay ni McLeod (2025) sa isang artikulo, na ang pangangailangan ng tao ay nahahati sa dalawang set. Ang mga ito ay tinatawag na mga kakulangan sa pangangailangan (*deficiency needs*) o *D-needs* at mga pangangailangan sa paglago (*growth needs*) o ang *B-needs*. Ang *D-needs* ay may kinalaman sa pangunahing kaligtasan at kasama ang mga pisyolohikal na pangangailangan tulad ng pangangailangan para sa pagkain, kasarian, at pagtulog at mga pangangailangan sa kaligtasan tulad ng pangangailangan para sa seguridad at kalayaan mula sa panganib. Kaugnay nito, ang *D-needs* ay lumilitaw dahil sa kawalan at sinasabing nagiging motibasyon ng mga tao kapag ang pangangailangan ay hindi natutugunan. Samantala, ang *B-needs* ay tumutukoy sa sikolohikal at nauugnay sa pagsasakatuparan ng buong potensyal ng isang indibidwal at pangangailangang mag-self-actualize. Ang mga pangangailangang ito ay higit na nakakamit sa pamamagitan ng intelektwal at malikhaing pag-uugali. Ang *B-needs* ay hindi nakaugat sa kakulangan ng anumang bagay bagkus ito ay nagmula sa pagnanais na maging maunlad bilang isang tao.

Tema 2: Mga Salitang Balbal na Pangkilos

Ang mga salitang tumutukoy sa kilos ay napakahalaga sa estruktura ng wika. Ginagamit ang mga ito upang malaman ang kilos na ginagawa ng isang tao. Ang mga salitang balbal na ginagamit ng mga mag-aaral na miyembro ng LGBT ay *getsung, clendra, gorabels, watalak, tayas na, arat na, putsing, babush, bayla, baysung, wendra, sashay away, nomo, borlog, shuwid, najujulao, luz valdez, tayas, alarma, shakira, nategi, keribombom, site, talak, gibsung, pushera*.

Mapapansin na bukod sa pagiging malikhain nila sa pagbuo ng mga salitang balbal, nagiging maparaan din sila sapagkat may mga salitang balbal na hiniram nila mula sa pangalan ng mga sikat na personalidad. Halimbawa nito ay ang *shakira* na ibig sabihin ay natatae. Ang salitang balbal na ito ay nagmula sa pangalan ng isang sikat na mang-aawit na sumikat noong dekada 90. Isa pang halimbawa ng salitang balbal na nagmula sa pangalan ay ang *luz valdez* na ang ibig sabihin ay talo o natalo. Ito ay nagmula sa pangalan ng isang sikat na artistang Pilipino na si Milagros Bernardo na mas kilala sa kanyang *screen name* na Luz Valdez. Ang *luz* ay kinuha sa salitang Ingles na *lost* na may tumbas na natalo sa wikang Filipino at idinugtong na lang ang valdez kaya naging *luz valdez*. Bukod sa panghihiram ng mga pangalan ng mga sikat na personalidad, nariyan din ang panghihiram ng mga salitang balbal mula sa wikang Ingles at dinudugtungan na lamang sa hulihan upang maging kakaiba ang dating sa mga taong bumibigkas ng mga ito tulad na lamang ng *getsung* na mula sa salitang *get* at dinugtungan ng *sung* tulad din ng *gibsung* na mula sa salitang *give*. Ganoon din ang *baysung* na mula sa salitang *buy*.

Bukod sa pagdurugtong ng *sung*, idinutugtong din ang *sing* sa hiram na salita tulad ng *putsing* na mula sa salitang *put*. Kung may pagdurugtong sa hulihan ng salita, may mga salitang balbal namang kinukuha lang ang unang bahagi ng salita at dinudugtungan din upang maging kakaiba tulad ng *clendra* na mula sa salitang Ingles na *clean*. Ang salitang *go* na dinugtungan ng *rabels* kaya naging *gorabels*. Ang *babush* na mula sa salitang *bye-bye* at *bayla* na mula naman sa salitang *buy*. Ang salitang *pushera* na nagmula sa salitang *push* at dinugtungan ng -a upang maging babae ang dating na ibig sabihin ay ilaban. May nailista ring mga bernakular na salita na kinukuha ang huling pantig at nilalapan tulad ng *shuwid* na mula sa salitang *awid* (uwi sa Filipino). Ang salitang balbal na *najujulao* ay mula sa salitang Iloko na *maul-ulaw* (nahihilo sa Filipino). Makikita naman ang pagiging malikhain ng mga mag-aaral dahil nakaimbento sila ng mga salitang balbal upang gamitin para sa mga salitang kilos tulad ng *keribombom*, *sashaway*, *borlog*, at *wendra*.

Kaunay nito, ang Talahanayan 1 ay nagpapakita ng mga kahulugan ng mga salitang balbal na pangkilos. Makikita sa talahanayan na nabigyan nila ng katumbas na salitang balbal ang mga salitang kilos na kunin, maglinis, tara na/tayo na, hindi sasabihin, ilagay, paalam, bibili, panalo, talo/natalo, goodbye/paalam, matulog, umuwi, nahihilo, tayo na, ihagis, natatae, tignan, sasabihin, ibigay, at ilaban. Ibig sabihin nito na ang mga mag-aaral na miyembro ng LGBT ay kumikilos dahil bahagi ng kanilang kalikasan bilang isang tao. Kumikilos sila upang mabuhay, matugunan ang kanilang mga pangangailangan, maabot ang kanilang mga pangarap sa buhay, at katuparan ng kanilang mga pangarap. Ang lahat ng ito ay udyok ng mga pangunahing pangangailangan, sosyal na koneksyon, ang kagustuhang mapaunlad ang sarili at makaambag sa lipunang ginagawalan.

Talahanayan 1. Mga Salitang Balbal na Pangkilos

Mga Salitang Balbal na Pangkilos	Kahulugan
getsung	kunin
clendra	maglinis
iskapo	tumakas
gew/ararat na/gorables/gora/keribombom	tara na/tayo na
watalak	hindi sasabihin
nakakalerks	nakakaloka
putsing	ilagay
babush	paalam
bayla/baysung	bibili
wendra	panalo
olats/luz valdez	talo/natalo
sashay away	goodbye/paalam
jumbag	suntukin
borlog	matulog
shuwid	umuwi
najujulao	nahihilo
tayes	tayo na
alarma	ihagis
shakira	natatae
nategi	namatay/patay
site	tignan
talak	sasabihin
gibsung	ibigay

Tema 3: Mga Katawagan Para sa mga Miyembro ng Pamilya

Ang wika ay may baryasyon at isang uri nito ay ang baryasyong sosyal (Barzan & Heydari, 2019). Tinalakay naman nina Putri at Putra (2024) sa kanilang pag-aaral na ang pagkakaiba-iba ng wika ay tumutukoy sa kung anong wika ang ginagamit ng gumagamit nito na naiiba batay sa paksa ng usapan, ang relasyon ng nagsasalita at kausap, at ganoon din ang daluyan ng komunikasyon. Patunay ang nalikom na mga salitang balbal na ginagamit bilang katawagan para sa mga miyembro ng pamilya. Hindi lang iisa ang ginagamit na katawagan para sa mga miyembro ng pamilya. Nariyan ang *mudra*, *inayshie*, *momshie*, *mother earth*, *mudrang*, *mudang*, *mudrakels* at *mudrakes* para tawagin ang nanay na siyang itinuturing na ilaw ng tahanan. Ginagamit naman nila ang *fudra*, *pudra*, *fudrang*, *darakes*, *pudan*, *pudrakels* at *erpat* para tawagin ang tatay. Samantala, ang anak ay *junakis* o *nakshiel*. Ang *shupatembang* o *krupatembang* ay tumutukoy sa kapatid. Ang *sisteret* naman ay tumutukoy sa kapatid na babae. Ang *jusawa* o *frukayla* ay tumutukoy sa asawa at ang *nasni* ay sa pinsan.

Ang mga salitang balbal na ginagamit bilang katawagan para sa mga miyembro ng pamilya. Nakalikom ng dalawampu't limang (25) mga salitang balbal ang mananaliksik. Siyam sa mga ito ay mga salitang balbal na panawag sa nanay. Walo namang paraan ang ginagamit upang tawagin ang tatay. Dalawang salitang balbal naman ang ginagamit para sa anak, kapatid at asawa. Isang katawagan naman ang ginagamit para sa kapatid na babae at pinsan. Ang bansang Pilipinas ay kilala bilang bansang may matibay na relasyon pagdating sa pamilya kaya isa itong bahagi ng kulturang Pilipino na kiniingitan ng ibang lahi. Sa kabilang banda, ang paggamit naman ng mga katawagan ay nagpapakita ng respeto sa mga miyembro ng pamilya sa loob ng tahanan. Ayon sa pag-aaral ni Geranco (2024), ang pagiging magalang sa wika ay mahalaga sa komunikasyon sa Pilipinas. Ito raw ay sumasalamin sa mga hirarkal na estrukturang panlipunan at mga halagang pangkultura.

Bilang bahagi ng kulturang Pilipino, nakasanayan nilang gumamit ng mga katawagan upang maipakita ang respeto nila sa mga nakatatanda o kahit ng mga nakababata sa kanila. Ang paggamit ng pangalan lang ng isang tao kung siya ay tinatawag lalo na kung siya ay mas matanda ay isang kawalang respeto. Sa ngayon, kahit mga salitang balbal ang ginagamit ng mga mag-aaral sa loob ng tahanan, halimbawa nito ay *mudra* para tawagin ang nanay o *pudra* para tawagin ang tatay ay tanggap na ng nakararami. Ang pormal at impormal na magagalang na salita ay mga pangunahing dimensyon sa pag-unawa sa paggamit ng wika na may pormalidad na kadalasang idinidikta ng konteksto, katayuan sa lipunan ng mga kausap, at likas na katangian ng ugnayan sa pagitan nila (Geranco, 2024).

Para sa iba, ang paggamit ng mga impormal na katawagan tulad ng mga salitang balbal para panawag sa mga miyembro ng pamilya ay isang kawalan ng respeto ngunit para sa iba lalo na ng kabataan at mga mag-aaral ay paraan para ipakita ng palagayang-

loob at pagiging malapit sa isa't isa. Bumubuo ito ng nakakarelaks at mas personal na kapaligiran, daan upang maging madali ang komunikasyon at matibay na bigkis sa mga miyembro ng pamilya. Ang paggamit din ng ganitong mga salita ay nakatutulong upang magkaroon ng tiwala, mang-akit at makaengganyo lalo na sa mga bata na makisali sa mga usapan.

Tema 4: Mga Salitang Balbal na Panlarawan

Bukod sa may baryasyon ang salitang balbal na ginagamit para sa katawagan para sa mga miyembro ng pamilya, makikita rin ito sa mga salitang balbal na panlarawan. Ang mga halimbawa nito ay ang *thunders, tanderaka at/o shuket* kung ang tinutukoy ay matanda. Ginagamit naman nila ang *dyosa, monyeka, Latina at/o cunty* sa maganda. Para sa mga taong tsismosa, ginagamit nila ang mga salitang balbal na *memosa, mimosa, mimosa at/o chikadora*. Hindi naman nila lantarang nilalait ang isang tao dahil sa paggamit nila ng *chaka, chararot, cheke, chiki, shuket, at/o shungit* kung ang tinutukoy ay pangit. Ang *biyolo, byolo, fafa* ay ginagamit nila kung ang tinutukoy ay gwapo. Kapag naman masarap, ginagamit nila ang *kiyumas, kyumas, at/o krema*.

Mayroon ding panghihiram mula sa pangalan ng mga tao tulad ng *purita mirasol tom jones, hagardo o hagardo Verzosa at morisette*. Ang *purita mirasol* na ang tinutukoy ay mahirap ay nagmula sa salitang *poor* sa Ingles na naging *pur-* at dinugtungan ng *-ita* at dinagdagan ng pangalang *mirasol* para mapaganda ang bigkas. Lumabas din sa mga datos na may salitang balbal na *virginia marie* na ibig sabihin ay *virgin* o wala pang karanasang sekswal. Sa kabilang banda, ginagamit din nila ang *tom jones* na ibig sabihin ay gutom at *hagardo o hagardo verzosa* na ibig sabihin ay *haggard o pagod* ay mula sa pangalan ng mga sikat na personalidad. Ang *morisette* naman ay hiniram mula sa sikat na mang-aawit sa Pilipinas na ibig sabihin ay *more* sa Ingles.

Mapapansin din na may pag-uulit ng mga salita tulad ng *churva-churva at/o keme-keme* kung ang tinutukoy ay at iba pa. Sa paglalarawan ng taong madaldal, ginagamit nila ang *talakitok o ngakngakera*. Ang *talakitok* ay mula sa ngalan isang isda na talakitok na kung papansinin mabubuo ang salitang talak na nangangahulugang pagsasalita nang mabilis. Ang *ngakngakera* naman ay galing sa salitang ngakngak na ibig sabihin ay hiyaw ngunit ginagamit ito ng mga miyembro ng LGBT para ilarawan ang taong madaldal. Kapag ang isang tao ay mataray, ginagamit nila ang mga salitang balbal na *bitchesa at atechona*. Ang *bitchesa* ay galing sa salitang Ingles na *bitch* samantalang ang *atechona* ay mula sa salitang *ate* at pangalang *chona*.

Mayroon ding pabaliktad na mga salita tulad ng *olats* na galing sa salitang talo at *sakalam* na galing naman sa salitang malakas. Ang *makyoho* at *shokut* naman ay nangangahulugang mabaho. Bukod sa mga nabanggit, ginagamit din nila ang *balang, juntis, shala, bangenge, amfu, mader, chipipay, loka-loka, bobita, hunga, kyuron, shigok, majuba, borta/daks, libertad, chipipay, loka-loka, bobita, hunga, kyuron, shigok, majuba, borta/daks, libertad, pakak, paesang, waley, bet, kabog/slay, on fleek, korakustrulajin, was, kerybels, jutay/juts, brukut, shugal, Broadway, at pa essang*.

Kaugnay nito, nakalikom ang mananaliksik ng animpu't siyam (69) na mga salitang ginagamit ng mga mag-aaral na miyembro ng LGBT. Labing-apat (14) sa mga kahulugan ay may mahigit sa isang salitang balbal na tumbas tulad ng salitang pagod gamit ang *hagardo at/o hagardo Verzosa*; ang salitang matanda ay tinutumbasan ng *thunders, tanderaka at/o shuket*; ang salitang maganda ay tinutumbasan naman ng *dyosa, monyeka, Latina at/o cunty*, ang salitang madaldal ay may katumbas na *talakitok at/o ngakngakera*. Bukod sa mga nabanggit, ang salitang tsismosa ay may iba't ibang katawagan din tulad ng *memosa, mimosa at/o chikadora*. Ang salitang pangit ay may salitang balbal na *chaka, chararot, cheke, chiki, shuket at/o shungit*. Ibig sabihin nito, maraming mga salitang balbal na panlarawan ang ginagamit upang ilarawan ang ugali ng tao, katangian, at hitsura. Maliban dito marami ring ginagamit ang mga mag-aaral na LGBT na salitang balbal upang ilarawan ang mga bagay-bagay na kanilang nakikita o ginagamit. Nagpapakita lamang ito na sa tagal na nilang gumagamit ng mga salitang balbal ay nakabuo na sila ng mga baryasyon ng mga salital lalo na at madalas nila itong gamitin.

Tema 5: Mga Salitang Balbal na Ginagamit sa Pagtatanong

Bahagi na ng komunikasyon ng tao ang pagtatanong. Ayon sa modelo ng komunikasyon lalo na sa modelo ni David Berlo sa kanyang 1960 na *The Process of Communication* ay kailangang may tulong ng kasanayan sa komunikasyon (communication skill), ugali (attitude), kaalaman (knowledge), sistemang panlipunan (social system), at kultura (culture) (Engati Technologies Inc., 2024). Ipinapaliwanag sa modelong ito na dapat pamilyar kapwa ng tagahatid ng mensahe at tagatanggap ng mensahe sa sistemang panlipunan kung saan nagaganap ang proseso ng komunikasyon at ganoon din na kinikilala ang kasalukuyang kultura upang makatugon sa anumang usapan. Kaya, sa komunikasyon mahalagang may nagtatanong. Ang pagtatanong ay bahagi ng feedback ng taong tagatanggap ng mensahe. Ang pagtatanong ay isang senyales na ang tagatanggap ng mensahe ay nakikinig at interesado sa pinag-uusapan. Kaya, sa mga miyembro ng LGBT hindi kataka-taka na nakabuo sila ng mga salitang balbal sa pagtatanong. Ito ay bahagi ng kulturang tinutukoy ni Berlo sa kanyang *S-M-C-R Model*.

May sampung nalikom na mga salitang balbal sa pagtatanong. Ang mga ito ay ang *sinitch* o *sinetch* para sa tanong na sino. *Shukit* o *shokit* naman para sa tanong na bakit. Ang ano ay *anel, anez, anes at/o anik* at ang saan naman ay *saanjing* o *yaanek*. Makikita naman dito sa mga datos na ginagamit sa pagtatanong na lubhang malikhain ang mga mag-aaral na miyembro ng LGBT sa pagbuo ng mga salitang balbal sapagkat sa mga salitang *sinitch* o *sinetch* ay nagmula sa unang tatlong letra ng salitang sino at dinugtungan ng *-itch* o *-etch*. Kinuha naman sa huling tatlong mga letra ng salitang bakit at saka nilagyan ng unlapi ang *shukit* o *shokit*. Kinuha naman ang unang dalawang letra ng ano para sa mga salitang balbal na *anel, anez, anes at/o anik*. Hinulapian naman ang saan sa salitang balbal na *saanjing*. Maituturing namang nilikha ang salitang balbal na *yaanek*.

Sa proseso ng komunikasyon, ang pagtatanong ng kausap ay tinatawag na fidbak. Ibig ipahiwatig nito na kapag nagtatanong ang kausap, na siyang tagatanggap ng mensahe, ay malinaw ang mensaheng inihahatid ng nagsasalita. Sa kabilang banda, ipinapakita lamang na ang kausap ay interesado sa konteksto ng pinag-uusapan. Mula sa mga nalikom na datos, may pitong (7) salitang balbal ang ginagamit ng mga mag-aaral na miyembro ng LGBT sa pagtatanong. Gaya ng ibang mga salita, hindi lang iisa ang ginagamit na salitang balbal para sa isang salita tulad na lamang sa salitang sino. Ibinilang na iisa ang salitang *sinitch* at *sinetch* dahil ang mga ito ay may ponemang malayang nagpapalitan tulad ng /i/ at /e/ na parehong may iisang kahulugan. Ganoon din ang nangyari sa mga salitang *shukit* at/o *shokit* at *anez* at/o *anes*. Ginagamit ang *sinitch* o *sinetch* kung sino ang tinatanong na tao. *Shukit* o *shokit* naman ang ginagamit para sa tanong na bakit. *Anel*, *anez* o *anes* at/o *anik* naman ang salitang balbal para sa salitang ano. *Saanjing* at/o *yaanek* naman ang ginagamit para sa salitang saan.

Tema 6: Mga Salitang Balbal na Pangkasarian

Ang yugto ng pisikal na pag-unlad ng isang tao ay isang marihap na proseso ayon *The Annie E. Casey Foundation* (2023). Ito ay dahil sa epekto ng sosyal na mga salik panlinunan na kung saan naaapektuhan ang kagustuhan sa kasarian ng isang tao. Ang pag-amin sa napiling kasarian ay mahirap sapagkat kailangang ihanda ang emosyon at intelektwal na mga aspekto ng buhay ganoon din na dapat nakahandang tanggapin ng mga mahal sa buhay ang katayuan ng isang taong iba ang kasarian sa pisikal na kasarian.

Tumutukoy ang bayolohikal na kasarian sa pisikal, pisyolohikal, at anatomikal na mga karakteristik ng tao. Kaya, maaari itong babae o di kaya ay lalaki. Samantala, dahil sa mga salik na nakaaapekto sa katauhan ng isang tao, nagkaroon ng tinatawag na *gender preferences*. Dito nag-ugat ang tinatawag na LGBTQIA+ kaya mayroong tinatawag na *lesbian*, *gay*, *bisexual*, at *transgender* at iba pang kasarian.

Mula sa mga nakalap na datos, lumabas na mayroon labing-anim (16) mga salitang balbal ang ginagamit ng mga mag-aaral sa kasarian. Ang mga ito ay *murat* at/o *merlat* kung ang tinutukoy ay babae. *Umbaw*, *menso*, *otoko*, *umbre/ombre* at/o *menlat* kung ang tinutukoy naman ay lalaki. Kapag ang tinutukoy naman ay bakla, ginagamit nila ang *bekbek*, *baks*, *beki* at/o *shuking*. Ang *shibuli/shiboli* at/o *tiboli* ay ginagamit kung ang tinutukoy ay *lesbian* o *tomboy*. Ganoon din na ginagamit ang *femme* at/o *butch*. Ang *biyolo* naman ay para sa bisexual.

Ang wika ay nagsisilbing salamin ng kaugalian, gawi at pamumuhay ng tao. Ang wika rin ay isang makapangyarihang behikulo ng pakikipag-ugnayang sosyal. Ito rin ang matatag na tulay ng pagkakaintindihan ng mga tao saan mang bahagi ng bansa. Nagkakasundo rin ang mga grupo o mga lahi dahil binibigkis sila ng wika (Nuncio et al., 2020). Samantala, sa pag-usbong ng bagong mga teknolohiya at sa malaking impluwensiya naman ng *social media* sa mga tao lalo na sa mga mag-aaral ay nakaaapekto sa kanilang wika (Noval, 2021). Sa ganitong epekto ng *social media* sa wika ng mga mag-aaral, nagiging penomenal daw ang pag-imbento ng mga salita ayon

kina Maringal et al. (2021). Idinagdag pa nila sa kanilang talakayan na sa paniniwala ni Hoang Dang kailangang iugnay ang pag-aaral ng wika sa kasarian, katayuan sa lipunan, edad, etnikong kinabibilangan at iba pa na nakakaimpluwensiya sa wika.

Nakita sa mga datos na mas marami ang salitang balbal na ginagamit para sa salitang lalaki na may anim (6) na tumbas. Ito ay ang *umbaw, menso, otoko, umbre, ombre at/o menlat*. Sumusunod na may maraming salitang balbal na tumbas ay ang salitang tomboy o lesbian. Ito ay *ang shibuli o shiboli, tiboli, femme at/o butch*. Ang salitang bakla ay may apat (4) na tumbas na salitang balbal. Ito ay *bekbek, baks, beki at/o shuking*. Para sa salitang babae, ginagamit naman nila ang *mura at/o merlat. Biyola* naman para sa salitang *bisexual*. Ipinapakita ng pag-aaral na ito na kahit nasa mababang antas ng wika ang mga salitang balbal ay patuloy itong umuunlad.

Ayon sa pag-aaral ni Velasquez (2023), napag-alaman niya at napatunayan ang pagiging malikhain ng mga Kabataang Pilipino lalo na ng Generation Z. Lumalabas na kapareho ng mga mag-aaral na miyembro ng LGBT ng DMMMSU na malikhain pagdating sa paggamit at pagbuo ng mga salitang balbal. Idinagdag ni Velasquez na sa bawat kahulugan ng salitang balbal ay nakabatay sa pangngailangan ng nakararami. Ngunit sa pag-unlad ng ganitong uri ng wika ay may kaakibat na negatibong epekto sa kasanayang pang-akademiko ng mga mag-aaral lalo na sa pagsulat pang-akademiko at pagsasalita.

Bilang karagdagan, sa patuloy na paggamit ng mga tao ay nakalilikha sila ng mga bagong salita na nagiging bahagi at ginagamit sa kanilang pang-araw-araw na komunikasyon. Sa paggamit ng mga salitang balbal sa pagdaan ng panahon ay nakakasanayan ng mga tao lalo ng mga mag-aaral kaya naman ang mga salita ay maaaring maging bahagi ng bokabularyo ng wikang Filipino. Maraming pagbabago ang wikang Filipino upang makatugon sa pangangailangan ng lipunan (Velasquez, 2023). Idinagdag pa niya na sa paglaganap ng mga salitang balbal sa modernong panahon, nagbago rin ang sitwasyong pangwika na siyang dinaranas ng mga mag-aaral sa ngayon.

Mga Morpolohikal na Anyo ng mga Salitang Balbal na Ginagamit ng mga Mag-aaral na Miyembro ng LGBT

Sa bahaging ito ng pag-aaral ay pagpapakita kung anong paraan ng pagkakabuo ng mga salitang balbal. Ginamit sa pagsusuri ang kay Yule (2016) na mga uri ng pormasyon ng salitang balbal: paglikha (coinage), panghihiram (barrowing), pagtatambal (compounding), paghahalo (blending), pagpapaikli (clipping), pabaliktad (back formation), pagbabago (conversion), akronim (acronym), deribasyon (derivation), paglalapi (prefixes and suffixes), maramihang proseso (multiple process).

Lumabas sa resulta ng pagsusuri na ang morpolohikal na anyo ng mga salitang balbal na ginagamit ng mga mag-aaral na miyembro ng LGBT ay paglikha o *coinage*, maramihang proseso o *multiple process*, pagbabago o *conversion*, pagpapaikli o *clipping*, panghihiram o *barrowing*, pagtatambal o *compounding*, paghahalo o *blending*, pabaliktad o *back formation*, akronim o *acronym*, deribasyon o *derivation*, at paglalapi o *prefixes and suffixes*.

Paglikha (Coinage) Ang paglikha o *coinage* ay isang proseso ng pagbuo ng mga bagong salita, madalas ay maaaring sinasadya o hindi. hindi ginagamit dito ang ibang proseso ng paglikha ng salita (Grandez et al., 2023). Sa pag-aaral nina Temporosa (2022) at Pongsapan (2022), tinawag nila itong *fresh and creative*. Ito ang pangatlong anyo ng salitang balbal na kadalasang ginagamit ng mga mag-aaral ni Pongsapan (2022) sa Indonesia sa kanilang interaksyon. Ayon sa kanya, ang salitang balbal na ito ay may mga bagong bokabularyo, impormal, likhang-isip, at mga napapanahong mga salita. Napag-alaman din kay Yule sa pag-aaral nina Grandez et al. (2023) na karamihan sa mga pinagkuhanan ng datos ay mga pangalan ng komersyal na pagkain na naging pangkalahatang termino sa mga katulad na produkto.

Lumabas sa pag-aaral na ang uring ito ng pormasyon ng mga salitang balbal ang pinakagamitin ng mga mag-aaral na miyembro ng LGBT. Ang mga halimbawa nito ay *anjoks, wititit, jumbag, purita mirasol, balang, murat, umbaw, juntis, shala, lafang, charot, mudra, pudra, julams, yoka, bangenge, tigidig, amfu gew, memosa, ngakngakera, bekbek, shibuli, anility, umbaw, jutay, kyumas, andang, chikadora, chaka, cheke, biyolo, fafa, chipipay, makyoho, hunga, kyuron, shukit, shigok, majuba, otoko, sashay away, shuket, nomo, biyola, frukayla, andang, shuking, erkey, borlog, tomorla, lala, shuwid, najujulao, kiyumas, borta, shonget, jugets, libertad, nomo, erbog, cunty, pakak, paesang, churva-churva, nota, kiffy, majirap, shutakerls, kinemberlo, keme-keme, shakira, merlat, chika, kinimfifiri, korakustrulajin, nategi, keribombom, kinamereho, shuket, shukay, watashi, chiki, chararot, kerybels, brukut, shungit, shokut, menlat, nomonayes, darakes, shugal, kibes, mudang, pudang, shupatembang, jutok, beki, pa essang, kyoho, resbak, todas, krupatembang, shokot, datung, jowa, at kosa.*

Makikita na iba-ibang bahagi ng panalita ang nasa uring ito ng pormasyon. May mga salita sa uring ito na mahahaba na binubuo ng apat na pantig at mahigit pa tulad ng *ngakngakera, chikadora, kinemberlo, kinimfifiri, keribombom, korakustrulajin, kinamereho, nomonayes, shupatembang at krupatembang*. May mga salita rin na inulit tulad ng *churva-churva at keme-keme*. Ang ibang salita sa uring ito ay binubuo na ng tatlo o dalawang pantig.

Maramihang Proseso (Multiple Process) Ang maramihang proseso o *multiple process* ay tinatawag ding kumbinasyong pamaraan ng pagkabuo ng mga salitang balbal. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasama ng iba pang mga proseso (Grandez et al., 2023). Ang uri ng pormasyon ng salitang balbal na ito ay siyang nangungunang paraan ng pagkakabuo ng mga salita ayon sa pag-aaral ni isinagawa ni Noval (2021). Ayon kina Muhartoyo at Wijaya (2014) ang ganitong uri ng salitang balbal ay higit na ginagamit sa pagsasalita kaysa sa literal itong wika. Palagi itong nagmumula sa mga pag-uusap. Ang salitang balbal ay mas nababago kumpara sa estandarisadong wika kaya na ang mga ito ay nabubuo mula sa mga mag-aaral ng pamantasan. Nasa Talahanayan 2 ang mga nalikom na mga salitang balbal na nasa pormasyong maramihang proseso o *multiple process*. Nasa talahanayan din ang proseso ng pagkakabuo ng mga ito.

Talahanayan 2. Mga Salitang Balbal na nasa Pormasyong Maramihang Proseso

Maramihang proseso (multiple process)	Pormasyon ng Salitang Balbal
getsung	get + -sung = getsung Panghihiram: get (English) Paglalapi: -sung (hulapi)
clendra	clen (clean) + -dra = clendra Panghihiram: clean (English) Pagkakaltas ng ponemang /a/ Paglalapi: -dra (hulapi)
akis	ak (ako) + -is = akis Pagkakaltas ng ponema /o/ sa ako Paglalapi: -is
hagardo	hagard (haggard) + -o = hagardo Panghihiram: haggard (English) Pagkakaltas ng ponemang /g/ Paglalapi: -o
gorabels	go + -rabels = gorabels Panghihiram: go (English) Paglalapi: -rabels
junakis	ju- + anak + -is = junakis Pagkakaltas ng ponemang /a/ Paglalapi: ju- (unlapi) + nak + -is (hulapi)
jusawa	ju + asawa = jusawa Pagkakaltas ng ponemang /a/ Paglalapi: ju-
juding	ju- + bading = juding Pagkakaltas ng pantig: ba Paglalapi: ju-
talakitok	talak + -i- + tok (talk) = talakitok Pagtatambal: talak + tok (talk) Panghihiram: tok (talk) (English)
feskak	fes (face) + -lak = feskak Panghihiram: fes (face) (English) Paglalapi: -lak (hulapi)
tayes na	tay(o) + es na = tayes na Pagkakaltas ng ponemang /o/ Paglalapi: -es
sinetch	sin(o) + etch = sinetch Pagkakaltas ng ponemang /o/ Paglalapi: -etch
utaw	tao + w = otaw = utaw Pagpapaliktad: tao Pagpapalit ng ponemang /o/ sa /u/ Pagdaragdarag ponema /w/
putsing	put + -sing = putsing Panghihiram: put (English) Paglalapi: -sing (hulapi)
nakshie	(a)nak + shie = anakshie Pagkakaltas ng ponemang /a/ Paglalapi: -shie
momshie	mom + - shie = momshie Panghihiram: mom (English) Paglalapi: -shie
babush	bye bye (bab) + -ush = babush Panghihiram: bye bye – bab (English) Paglalapi: -ush
bayla	bay (buy) + -la = bayla Panghihiram: buy (English)

	Paglalapi: -la
baysung	bay (buy) + -sung = baysung Panghihiram: buy (English) Paglalapi: -sung
wendra	wen (oo) + -dra = wendra Panghihiram: wen (Iloko) Paglalapi: -dra
yosi	si(garil)yo = siyo = yosi Pagkakaltas ng pantig: garil Pagbabaliklad: yo + si
bobita	bob(a) + -i- + ta = bobita Pagpapalit ng ponemang /a/ sa /i/ Paglalapi: -ta
itey	it(o) + -e- + -y = itey Pagpapalit ng ponemang /o/ sa /e/ Paglalapi: -y
dites	dit(o) + -e- + -s = dites Pagpapalit ng ponemang /o/ sa /e/ Paglalapi: -s
ditey	dit(o) + -e- + -y = ditey Pagpapalit ng ponemang /o/ sa /e/ Paglalapi: -y
tayes/tayis	tay(o) + -e-/i- + -s = tayes/tayis Pagpapalit ng ponemang /o/ sa /e/i/ Paglalapi: -s
wateraka	water + - aka = wateraka Panghihiram: water (English) Paglalapi: -aka
menso	men + so = menso Panghihiram: men (English) Paglalapi: -so
tanderaka	(ma)tanda + (e) + raka = tanderaka Pagkakaltas ng pantig: ma- Pagpapalit ng ponemang /a/ sa /e/ Paglalapi: -raka
yaanik	(s)aan + -ik = yaanik Pagpapalit ng ponemang /s/ sa /y/ Paglalapi: -ik
yooning	y- +(d)oon + -ing = yooning Pagpapalit ng ponemang /d/ sa /y/ Paglalapi: -ing
sayels	sa +(i)y(o) + -ls = sayels Pagtatambal: sayo Pagkakaltas ng ponemang /i/ Pagpapalit ng ponemang /o/ sa /e/ Pagpapali: -ls
waley	wal(a) + -ey = waley Pagkakaltas ng ponemang /a/ Paglalapi: -ey
ites	it(o) + es = ites Pagkakaltas ng ponemang /o/ Paglalapi: -es
bitchesa	bitch + -esa = bitchesa Panghihiram: bitch (English) Paglalapi: -esa
girlalou	gril + -a- +- lou = girlalou Panghihiram: girl (English) Pagdaragdag ponema /-a/ Paglalapi: -lou
dites	dit(o) + -es = dites

	Pagkakaltas ponema /o/ Paglalapi: -es
yaanek	y + (s)aan + -ek = yaanek Pagpapalit ng ponemang /s/ sa /y/ Paglalapi: -ek
gibsung	gib (give) + -sung = gibsung Panghihiram: give (English) Paglalapi: -sung
betsung	bet + - sung = betsung Panghihiram: bet (English) Paglalapi: -sung
morisette	mor(e) + - sette Panghihiram: more (English) Pagpapalit ng ponemang /e/ sa /o/ Pagpapalit: -sette
mamayes	mamay(a) + -e- + s = mamayes Pagpapalit ng ponemang /a/ sa /e/ Paglalapi: -s
pushera	push + era = pushera Panghihiram: push (English) Paglalapi: -era
sisteret	sister + -et =sisteret Panghihiram: sister (English) Paglalapi: -et

Pagbabago (Conversion) Ang pagbabago o *conversion* ay pagbabago sa tungkulin ng salita, tulad ng pangngalan na nagiging pandiwa na dapat ay walang pagkakaltas. Tinatawag din itong *category change at functional shift* (Grandez et al., 2023). Ito ay tinawag naman ni Velasquez (2023) na mga salitang balbal na nasa saklaw na bagong kahulugan. Ang mga salitang balbal na ito ay may sariling kahulugan at idinaragdag o binago upang gawin itong bago para sa madla. Nasa Talahanayan 3 ang mga nalikom na mga halimbawa ng pormasyong ito.

Talahanayan 3. Mga Salitang Balbal na nasa Pormasyong Pagbabago

Salitang Balbal	Kahulugan	Bagong Kahulugan
ham/s	hamon	hundred/s
was	isang salitang pandiwa sa Ingles past form ng be	hindi
tom jones	pangalan ng tao	gutom
thunders	kulog	matanda
dyosa	goddess	maganda
nganga	nakabuka ang bunganga	walang magawa
tiboli	galing sa salitan T'boli; mga tao sa South Cotabato	tomboy
dakila	natatanging katangian	malaki
mader	nanay	matandang bakla
crayola	tanging ngalan ng bagay ng pangkulay	iyak
loka-loka	hindi matinong pag-iisip	kalog
aha	ginagamit upang ipakita ang matinding damdamin tulad ng pagkamangha o pagkaqulat	pagsang-ayon
monyeka	manika	maganda
isolation	napahiwalay sa grupo	yelo

sunshine cruz	pangalan ng tao	bukang-liwayway
hawla	kulungan	bahay
slay	pagpatay	kahanga-hanga
luz valdez	pangalan ng tao	natalo
mothers	mga nanay	kumpiyansa
alarma	babala	ihagis
virginia marie	pangalan ng tao	birhen
kabog	malakas na ingay ng	kahanga-hanga
	isang bagay na bumagsak	
talak	pagsasalita;salita	sasabihin
keri	mula sa salitang carry na ibig sabihin ay buhat	kaya
krema	blangkete o kakanggata	masarap

Pagpapaikli (Clipping) Ang pagpapaikli o clipping ay uri ng pormasyon ng mga salitang balbal na pinaikli upang mapahusay ang komunikasyon (Velasquez, 2023). Sa pag-aaral ni Pongsapan (2022), pumapangalawa ang pagpapaikli sa mga ginagamit na mga salitang balbal ng mga mag-aaral na Indonesian. Pinahuhusay man nito ang komunikasyon ngunit para kay Pongsapan (2022) ay hindi pa rin maaaring gamitin ang mga ito sa mga pormal na usapan. Ang nalikom na mga halimbawa nito ay *char*, *eme*, *laps*, *nakakaleks*, *wak*, *baks*, *bes*, *kebs*, *mhie*, at *dats*. Ang *char* ay mula sa salitang *charot* na ibig sabihin ay biro. Ang *eme* ay mula sa salitang *kyeme* na ibig sabihin ay joke lang. Ang *laps* ay mula sa salitang *lafang* na ibig sabihin ay ulam. Ang *nakakalerks* ay mula sa salitang nakakaloka. Ang *wak* ay galing sa salitang wala. Ang *bes* ay galing sa salitang bestfriend. Pinaikli naman ang bakla sa *baks*. Ang *kebs* ay mula sa salitang walang pakialam. Pinaikli naman ang tawag sa kaibigan sa *mhie* at ang *dats* ay mula naman sa *datung* na ibig sabihin ay pera. Kung papansinin, karamihan sa mganalikom na pinaikling salitang balbal ay nagmula rin sa mga salitang balbal tulad ng *char*, *eme*, *laps*, *wak*, at *dats*.

Pabaliktad (Back Formation) Ang pabaliktad o *back formation* ay uri ng pormasyon ng mga salitang balbal na binaliktad. Ayon sa pag-aaral nina Maringal et al. (2021), maaari din itong tawaging *tadbaliks*. Ito raw ay isang laro ng wika. Inililipat ang huling pantig sa unang bahagi ng salita. Nagkakaroon daw ng pagbabago kung may panlaping taglay ang salita ayon kay Stockwell na nasa pag-aaral nina Maringal et al. (2021). Hindi lang pantig ang inililipat sa unang bahagi ng salitang-ugat, may mga salitang balbal din na nagkakaroon din ng pagdaragdag ng ponema.

Kaugnay nito, mula pa rin sa pag-aaral nina Maringal, may dalawang kategorya ang mga salitang pabaliktad: a) ponema at b) morpema. May mga salitang balbal na nadaragdagan ng ponema tulad ng /s/. Halimbawa ay ang *olats*. Ito ay mula sa salitang talo at dinagdagan ng ponemang /s/. Tinalakay pa nila na ang pagdaragdag ng ponema ay bahagi ng pagtatago sa orihinal na anyo ng salita. Ito raw ay may kaugnayan sa pisikal, sosyal, mental, at kapaligirang pagbabago. Ayon naman kina Siti & Siti (2022) ang pabaliktad o *back formation* ay kilala rin sa tawag na *flippant*. Ito ay maaaring salita o parirala na nabuo mula sa dalawa o mahigit pang mga salita at nagkakaroon ng bagong kahulugan na iba mula sa literal na kahulugan ng orihinal na mga salita.

Samantala, ang mga pabaliktad na mga salitang balbal na nasa anyong morpema ay *nasnip* na mula sa salitang pinsan. Ang *arat* na ay mula sa salitang tara na. Ang *omsim* ay mula sa salitang mismo. Binaliktad naman ang malakas sa *sakalam*. Ang *etneb* ay mula sa salitang bente at ang *erpat* ay mula sa salitang *father* na naging *pater*.

Paglalapi (prefixes and suffixes) Ang paglalapi ay tinatawag ding affixation nina Grandez et al. (2023) sa kanilang pag-aaral. Ito ay pormasyon ng mga salitang balbal na paglalagay ng morpema o panlapi sa isang salita upang makabuo ng kakaibang pormasyon ng salita o bagong termino na may ibang kahulugan. Ayon daw kay Yule na nasa pag-aaral pa rin nina Grandez, ilang pamilyar na mga halimbawa ay un-, mis-, pre-, -fill, -less, -ish, -ism at -ness na nasa mga salitang Ingles. Mula sa mga nalikom na salitang balbal mula sa mga mag-aaral na miyembro ng LGBT ay nilalapan ang mga salita ng -ing, -itching, -shie, -jing o di kaya ay -ek. Halimbawa ay *saaning*, *doonitching*, *inayshie*, *saanjing*, *doonek*.

Panghihiram (borrowing). Isa sa mga katangian ng isang wika kaya patuloy itong buhay at nagbabago ay ang panghihiram. Nagkakaroon ng impluwensiya sa wikang Filipino ang mga hiram na salita lalo na ng mga salita mula sa banyaga. Nangyayari ang panghihiram ng salita kung walang salitang katumbas sa wikang Filipino (Velasquez, 2023). Kaugnay nito, iminumungkahi batay sa lumabas sa pag-aaral nina Yangi at Yangi (2025) na sa pagtutumbas ng hiram na mga salita ay nangangailangan ng masusing konsiderasyon sa katumpakan ng wika at kultural na konsiderasyon. Ngunit, dahil ang pokus ng pag-aaral na ito ay mga salitang balbal, ang mga salitang hiram mula sa ibang wika ay madalas na tinatanggal o pinaikli, ang mga salita ay binago, o binibigyan ng mga bagong akronim (Velasquez, 2023). Idinagdag pa niya na ang mga hiram na salita ay may kolokyal na anyo sa iba't ibang grupo ng mga tao at estado na kabilang sa Pilipinas. Halimbawa nito ay ang mga gay group. Sila ang madals na bumubuo ng isang bokabulasyo ng mga banyagang salita na nagiging salitang balbal.

Mula sa mga nalikom na datos lumabas ang mga salitang balbal na *iskapo*, *muk-up*, *bet*, *site*. Itong mga nalikom na salitang balbal ay hiniram mula sa wikang Ingles. Ang salitang balbal na *iskapo* na nangangahulugang takas ay mula sa Ingles na *escape*. Ang *muk-up* ay mula sa hiram na salitang *make-up*. Ang *bet* ay mula sa salitang Ingles na *bet* na nangangahulugang gusto. Ang *site* naman ay mula rin sa salitang Ingles na *site* na nangangahulugang tignan.

Pagtatambal (compounding) Ang pagtatambal o *compounding* ay tinatawag ding *contraction*. Ito ay pormasyon ng salitang balbal na pinagsasama ang dalawa o higit pang mga salita sa pamamagitan ng pagtanggal ng ilang mga letra o ponema. Ang pormasyong ito ng salita ay kadalasang ginagamit sa impormal o pasalitang wika upang maging simple at madulas ang pagsasalita (Grandez, et al., 2023). Ayon naman kay Pongsapan (2022), ang mga salitang pinagsama ay hindi magka-ugnay ngunit may denotatibong kahulugan. Nakalikom ang pag-aaral na ito ng apat lamang na mga halimbawa. Ang mga ito ay *broadaway*, *atechona*, *mother earth*, *on fleek*. Ang *broadaway* na nangangahulugang malayo ay pinagsamang *broad* + *away*. Ang *atechona*

naman na nangangahulugang mataray ay mula sa mga salitang ate + chona. Ang *mother earth* ay nangangahulugang nanay at ang *on fleek* ay nangangahulugang perpekto.

Paghahalo (blending) Ito ay may kaunting pagkakapareho sa pagtatambal ngunit sa paghahalo o *blending*, pinaghahalo ang dalawang natatanging porma upang maging isang bagong ekspresyon. Karaniwang pinagsasama ang unang bahagi ng salita sa huling bahagi ng isa pang salita Grandez et al. (2023). Nakalikom lamang ang pag-aaral na ito ng dalawang halimbawa ng ganitong pormasyon ng salitang balbal. Ang mga ito ay *watalak* at *wa epek*. Ang *watalak* ay mula sa mga salitang wala + talak. Kinuha ang unang pantig na *wa-* mula sa salitang wala at idinugtong sa salitang talak kaya naging *watalak*. Ang *wa epek* naman ay mula sa dalawang salitang wala + epekto. Kinuha ang unang pantig na *wa* sa salitang wala at idinugtong sa mga pantig na *e* at *pek* mula sa salitang epek(to).

Akronim (acronym) Ang akronim ay pagdadaglat na nabuo mula sa mga inisyal na letra o silaba at binabasa itong parang salita (Siti & Siti, 2022). Sa pag-aaral ni Velasquez (2023), pangunahin daw itong ginagamit ng mga Kabataan lalo na ng Generation Z. Ginagamit daw ito ng mga Gen Z sa kanilang *social media*, pakikipag-chat at pagte-text. Kadalasan ang pagkuha sa unang letra (*initialism*) ng mga salita para makabuo ng panibagong salita ang kadalasang ginagamit na akronim sa mga salitang balbal. Halimbawa ay ang naibigay na kaisa-isang akronim na datos ay ang GV GV lang. Ito ay mula sa pariralang *good vibes*.

Ang akronim ay may iba't ibang uri. Isa na rito ay ang tinatawag na *hybrid acronym* na kung saan pinagsasama ang inisyal o mga letra sa unahan ng mga salita at akronim, halimbawa nito ay ang CD-ROM (see-dee-romm) mula sa compact disc read only memory. Ang IUPAC (eye-you-pack) mula sa International Union of Pure and Applied Chemistry. Isa pang uri ng akronim ay ang *anacronyms* na kung saan pinagsasama ang inisyal at letra mula sa salita, halimbawa ay ang *radar* mula sa radio detection and ranging. Ang kahulugan ng akronim na ito ay nag-iba at hindi na bagay sa kasalukuyan.

Ang *pseudo-acronym* naman ay isang uri ng akronim na gumagamit ng letra na katunog ng orihinal na salita o parirala tulad ng K9 (kay-nine) mula sa salitang *canine*. Ang 3D (three-dee) mula sa salitang *three-dimensions* at IOU (eye-oh-you) mula naman sa pariralang *I owe you*. Ang *contrived acronym* naman ay binigyan ng kahulugan ang buong parirala upang umakma sa salita. Halimbawa nito ay ang *bicep* na may kahulugang Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization. Ang mga termino ay inayos at pinili ang mga salita upang magkaroon ng salitang *bicep*. Ang panghuling uri ay ang *backronyms*. Ito ay buong termino na nilikha o inayos upang umangkop sa napiling akronim. Halimbawa nito ay ang SOS na mula sa *save our ship* o *save our souls*.

Bilang paglalahat, bagaman ang salitang balbal ay ginagamit lamang ng maliit na yunit ng lipunan at ginagamit sang-ayon sa pangangailangan ng sitwasyong pangwika, makikita naman na may sarili itong estruktura ng pagkakabuo (Noval, 2021). Ipinapakita ng datos na maraming nabubuong mga salitang balbal ang mga mag-aaral na miyembro ng LGBT sapagkat aktibo sila pagdating sa aspektong sosyal na kung saan lagi silang

nakikipag-usap sa kanilang mga kaibigan at kapwa miyembro ng LGBT. Kung laging may koneksyon, halimbawa ay pakikipag-usap, ang mga mag-aaral sa araw-araw hindi maiiwasan na may nabubuong bagong mga salitang balbal. Patunay sa mga datos ng pag-aaral na ito na maraming paraan o pormasyon silang ginagamit upang makabuo ng mga salitang balbal.

Ipinapakita lamang nito na bukod sa sosyal na aspekto ng kanilang buhay mayroon pang mga salik ang nakaaapekto upang makabuo sila ng maraming salitang balbal na ginagamit sa kanilang pakikipag-usap sa kapwa. Ang paggamit nila ng kanitong uri ng wika ay sang-ayon sa pangangailangang dulot ng kanilang lipunan at bunga rin ng kanilang pagkamalikhain. Sa patuloy na paggamit ng mga mag-aaral ng salitang balbal, nakabubuo sila ng wikang natatangi sa kanila na makatutulong sa pagpapahayag nila ng kanilang sarili (Noval, 2021). Nagbibigay ito ng implikasyon na ang bokabularyong Filipino ay yumayabong at ang wika ay patuloy na nagbabago.

Bahagi ng Panalita na Karamihang Nabubuong Salitang Balbal

Bahagi ng pag-aaral na ito na suriin ang leksikal na aspekto ng mga salitang balbal na ginagamit ng mga mag-aaral na miyembro ng LGBT. Tuon ng leksikal na pagsusuring ito na malaman kung anong bahagi ng panalita ang karamihang nabubuong salitang balbal. Ginamit ang Makabagong Balarilang Filipino nina Santiago at Tiangco (2003) para suriin ang mga nalikom na salita batay sa kahulugan ng bawat salitang balbal.

Ipinapakita ng Talahanayan 4 na mula sa dalawang-daan at dalawampu't isang (221) salitang balbal na nalikom, pinakamaraming nabubuong salitang balbal ay pang-uri na may apatnapu't dalawa (42) porsiyento. Sumusunod ang pangngalan (35%), pandiwa (12%), at panghalip (8%). Ang pinakakakaunting nabuon salitang balbal ay ang pang-abay na may tatlong (3) porsiyento. Ayon sa pagtatalakay nina Nori at Faris (2025) sa

Talahanayan 4. Bahagi ng Panalita na Karamihang Nabubuong Salitang Balbal

Bahagi ng Panalita	f	%	Rank
Pangngalan	79	35	2
Panghalip	17	8	4
Pandiwa	26	12	3
Pang-uri	92	42	1
Pang-abay	7	3	5
Kabuuan	221	100	

kanilang pag-aaral, ang mga salita ay nahahati sa dalawang uri. Ito ay ang leksikal o *open class* na mga salita at *function o closed class* na mga salita. Ang pangngalan (hal. babae, bahay at pagkain), pandiwa (hal. umuwi, natulog, at lumaban), pang-uri (hal. mabaho, pangit, at maganda), at pang-abay (hal. mamaya, mismo, at hindi) ay siyang nagbibigay ng mga kahulugan sa pangungusap at kasali sa leksikal na uri ng mga salita. Tinatawag din ito *open class* dahil ang mga wika ay malayang nagdaragdag ng mga bagong salita sa set. Samantala, ang *function words* ay ang mga pantukoy, pantulong (auxiliaries) at mga pang-ugnay.

Ang mga salitang ito ay tinatawag ding mga salitang panggramatika o *closed class words* dahil walang mga kasingkahulugan. Ginamit nina Noris at Faris (2025) ang katawagang *open class words* at *closed class words* sa pag-uuri nila ng mga salita. At mapapansin na hindi kasali ang panghalip sa tinawag nilang *open class words* na siyang nagbibigay kahulugan sa pangungusap. Ibang katawagan naman ang ginamit sa pag-uuring ginawa nina Bo'stonovna at Murodovna (2025) sa bahagi ng panalita sa kanilang pag-aaral na *Importance of Parts of Speech*. Ito ay ang *functional parts of speech* at ang *notional parts of speech*. Ang *functional parts of speech* ay may layuning gramatikal sa halip na kahulugang leksikal (tulad ng mga pang-ukol, pang-ugnay, at mga artikulo). Ang *notional parts of speech* ay may tagong kahulugan tulad ng mga pangngalan, pandiwa, pang-uri, at pang-abay. Ang uri ng mga salitang ito ay bukas, ibig sabihin ay maaaring magdagdag ng mga bago kahit anong oras. Samantala, ang *functional parts of speech* naman ay tinawag na *closed systems* dahil kakaunti lamang at hindi maaaring magdagdag ng mga panibagong mga item. Ibig sabihin nito, na ang datos ay nagpapakita lamang na kahit salitang balbal ay maaari itong mauri rin sa *open class words* o *closed class words* ayon sa tawag nina Noris at Faris (2025) at *functional parts of speech* o *notional parts of speech* na tawag naman nina Bo'stonovna at Murodovna (2025) na kaya mas maraming nabuong salitang balbal sa pang-uri sapagkat maaari itong maragdagan.

Ibig sabihin, maaaring makabuo ang mga gumagamit ng salitang balbal ng iba pang salita o baryasyon nito na tumutukoy sa iisang salita lamang tulad na lang ng salitang pangit na may salitang balbal na *chiki, chaka, chararot, o shungit*. Samantala, sa pagtatalakay nina Santiago at Tiangco sa kanilang aklat sa mga bahagi ng panalita sa wikang Filipino, hinati nila ito sa dalawa. Ang mga salitang pangnilalaman (*content words*) at ang mga salitang pangkayarian (*functional words*). Ang *content words* ay ang pangngalan, panghalip, pandiwa, pang-uri at pang-abay. Ang *functional words* naman ay ang pangatnig, pang-angkop, pang-ukol, pantukoy at pangawing. Sa kabilang banda, ang pang-abay ang pinakakakaunting nabuong salitang balbal sapagkat kahit na nabibilang ito sa tinawag na *content words* nina Santiago at Tiangco (2003), *open class words* nina Noris at Faris (2025), o *notional parts of speech* nina Bo'stonovna at Murodovna (2025) ay mahirap magamit kung hindi ito ginamit sa loob ng pangungusap. At kahit na isa itong salitang panlarawan, mas ginagamit ng mga miyembro ng LGBT ang mga salitang pang-uri sa paglalarawan.

Makikita naman sa Talahanayan 5 ang pagsusuring leksikal sa mga salitang balbal. Ipinapakita nito ang *lexeme* o pinanggalingang salita ng balbal o maaari ring tumukoy sa salitang-ugat ng salitang balbal. Bukod sa *lexeme*, ipinapakita rin ang ginamit na paglalapi at bahagi ng panalita. Sa pag-aaral nina Goring et al. (2024), tinalakay sa kanilang pag-aaral na may malayang morpema na tinatawag na salitang-ugat at di malayang morpema na tinatawag na panlapi. May mga salitang maaaring bigkasing mag-isa at di laging nakadikit sa iba pang morpema. May mga morpema ring tinatawag na di-malaya dahil nakakabit sa ibang morpema. Sa kaso ng mga salitang balbal, may mga nabuong salita na binubuo ng malayang morpema na tumutukoy sa *lexeme* inanggalingang salita at ginamit na paglalapi na tumutukoy naman sa panlapi.

Ipinapakita ng talahanayan na ginagamit sa paglalapi ng mga salitang balbal ang *-sung, -shie, -la, -itching, -jing, -sing, at -ek*. Napansin na ang paggamit ng panlaping *-sung, -sing, -la* at *-era* ay nakabubuo ng mga salitang balbal na pandiwa. Ang paggamit naman ng panlaping *-shie* ay nakabubuo ng salitang balbal na pangngalan. Samantala, ang paggamit ng *-jing, itching, at -ek* ay nakabubuo ng mga salitang balbal na pang-abay.

Napansin din na hindi lang salitang Filipino ang pinanggalingang salita ng mga salitang balbal kung hindi, nagpapakita rin ng paghiram ng mga salita mula sa ibang wika tulad ng *bay (buy), gib (give), get, bet, mom, push, at put*. Ibig sabihin nito na pinatotohanan lamang ng pag-aaral na isang katangian ng wika ay panghihiram. Naghihiram ang wika upang maging maunlad at makaragdag sa bokabularyo ng wika.

Talahanayan 5. Pagsusuring Leksikal sa mga Salitang Balbal na may Paglalapi

Salitang Balbal	Lexeme (pinanggalingang salita/salitang-ugat)	Ginamit sa Paglalapi	Bahagi ng Panalita
baysung	bay (buy)	-sung	pandiwa
gibsung	gib (give)	-sung	pandiwa
getsung	get	-sung	pandiwa
betsung	bet	-sung	pandiwa
inayshie	inay	-shie	pangngalan
momshie	mom	-shie	pangngalan
bayla	bay (buy)	-la	pandiwa
pushera	push	-era	pandiwa
doonitching	doon	-itching	pang-abay
saanjing	saan	-jing	pang-abay
putsing	put	-sing	pandiwa
doonek	doon	-ek	pang-abay

May mga salitang balbal ding nalikom na nag-iba ang kahulugan mula sa kanyang orihinal na kahulugan. Dito pumapasok ang teorya ng *Polysemy* na kung saan sa linggwistika ay tumutukoy sa isang salita na may maraming magkakaugnay na kahulugan. Makikita sa Talahanayan 6 ang mga halimbawa ng salitang balbal na nagkaroon ng ibang kahulugan na kaiba sa orihinal na kahulugan. Ang salitang *ham/s* na tumutukoy sa karne mula sa itaas na bahagi ng paa ng baboy na inasnan at pinatuyo o pinausukan ay naging katawagan para sa perang umaabot sa sandaan o hundred sa Ingles.

Ang salita namang *isolation* ay ang proseso ng paghihiwalay o pagbukod ngunit nagkaroon ng panibagong kahulugan bilang salitang balbal. Ito ay nagkaroon ng kahulugan na yelo. Ang salitang *alarma* na may orihinal na kahulugan na babala o takot ay nagkaroon ng panibagong kahulugan na ihagis. Ang *site* sa wikang Ingles ay nangangahulugang lugar ngunit dahil sa paggamit nito bilang salitang balbal ay nagkaroon ng panibagong kahulugan na tignan. Ganoon din ang salitang *broadway*. Ito ay mula sa dalawang salitang *broad* at *away* na naging malayo.

Talahanayan 6. Pagsusuring Leksikal sa mga Salitang Balbal na may Bagong Kahulugan

Salitang Balbal	Orihinal na Kahulugan	Bagong Kahulugan Batay sa Paggamit Bilang Salitang Balbal
ham/s	karne mula sa itaas na bahagi ng paa ng baboy na inasnan at pinatuyo o pinausukan	hundred/s
isolation	proseso ng paghihiwalay o pagbukod	yelo
alarma	babala o takot	ihagis
site	lugar	tignan
broad + away	malawak + malayo	malayo

Bilang paglalahat, nakita sa pagsusuring leksikal na nagkakaroon ng laro sa pagbuo ng mga salitang balbal. Sa paglalaro ng mga salita, nakakabuo ang mga mag-aaral na miyembro ng LGBT ng kakaibang mga salita at nabibigyan nila ang mga ito ng mga natatanging kahulugan o kakaibang kahulugan. Samakatwid, dito makikita na ang mga mag-aaral ay malikhain sa pagbuo at paggamit ng mga salitang balbal.

Mga Salik na Nakaaambag sa Paggamit ng mga Salitang Balbal ng mga Mag-Aaral

Ang mga salitang balbal ay naging bahagi ng tinatawag na baryasyon ng wika sa kadahilanang kailangang umangkop sa bago o kakaibang aspekto ng lipunan at mga salik ng sosyal na pagkakakilanlan (Muhartoyo & Wijaya, 2014). Kahit na hindi bahagi ng kurikulum ng mga paaralan, ang pag-iral ng ganitong uri ng wika ay hindi madaling mawala dahil malalim na ang pwestong inabot ng wikang ito sa aspektong panlinggwistika. Ang uri ng wikang ito ay masyado nang popular sa kabataan lalo na sa mga mag-aaral ngunit ang paggamit nito ng kabataan o mga mag-aaral ay nagbigay daan upang maging maunlad ang bokabularyo ng wikang Filipino. Mula sa resulta ng pakikipanayam, nakabuo ang mananaliksik ng tatlong tema upang ipakita ang mga salik na nakaaambag sa paggamit ng mga mag-aaral na miyembro ng LGBT ng mga salitang balbal.

Tema 1: Impluwensiya ng Social Media at Mga Kilalang Tao

Ang mga salitang balbal ay bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. Hindi na ito ang wika ng mga taong mababa ang pinag-aralan o walang pinag-aralan, sa halip kumakatawan ito sa wika ng masa o ng kabataan (Temporosa, 2022). Sa pagusbong ng bagong mga kagamitang digital at pagsulpot ng mga bagong *apps* tulad ng *Twitter*, *Messenger*, *Facebook*, *WeChat*, *Instagram* at iba pa, malaki ang epekto nito sa mental, emosyonal, at sosyal na aspekto ng buhay ng kabataan lalo na ng mga mag-aaral.

Ang mga mag-aaral sa panahong ito ay siyang henerasyon na sanay sa paggamit ng bagong mga teknolohiya at sila ang henerasyon na laging konektado sa *social media web*. Habang umuunlad ang kanilang wika, nakalilikha sila ng mga orihinal na mga salitang balbal na binubuo ng mga parirala at akronim na nakatutulong sa kanila upang

maipahayag ang kanilang saloobin at damdamin (Mahapatra et al., 2022). Kaugnay nito, lumabas sa pag-aaral nina Grandez et al. (2023) na ang *Facebook* ang pinakagamiting *social media web* ng kabataan sa Indonesia at interesado sa paggamit ng mga salitang balbal kapag nagpo-post sa nasabing web. Ang mga salitang balbal na nagagamit sa web ay karaniwang dinadaglat. Indikasyon daw ito na karamihan, lalo na ng kabataan, ay pamilyar sa paggamit ng pagdadaglat dahil mas madaling matandaan at mabilis i-type kung nakikipag-usap.

May implikasyon ang resulta ng pag-aaral na isinagawa nina Slim at Hafedh (2019) sa mga tagapagturo. Ang mga tagapagturo raw ay nagkakaroon ng mahusay na pakikipag-ugnayan sa kanilang mga mag-aaral, nakatutulong upang maintindihan ang kanilang mga karanasan at nakikita ang potensyal na maling kaisipan o hindi pagkakaintindihan na dulot ng salitang balbal sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga salitang balbal na ginagamit ng kabataan sa *social media*. Ang pag-aaral nila ng mga salitang balbal na ginagamit ng kabataan sa kanilang *social media* ay may malaking implikasyon sa pag-unawa sa ebolusyon ng wika at komunikasyon sa tinatawag na *digital age*. Ayon naman kina Parker & Igielnik (2020), ang kabataan ngayon ay itinuturing na *digital natives*, malawak ang kaalaman nila sa teknolohiya kaya sila nakabubuo ng mga terminolohiya at siya nilang ikinakalat nang mabilis sa tulong ng *social media*. At sa paggamit ng *social media* hindi raw nakapagtataka na maraming mga salitang balbal na nabubuo sa pamamagitan ng interaksyon ng maraming indibidwal kahit saang sulok ng mundo (Lestari, 2020).

Sa pag-aaral na ito, napag-alaman na isang salik na nakaaambag sa paggamit ng mga mag-aaral na miyembro ng LGBT ng mga salitang balbal sa kanilang pakikipag-usap ay impluwensiya ng *social media*. Narito ang sinabi ng ilang partisipant:

P7: Natutunan ko ito sa internet at sa mga kaibigan ko.

P9: Natutunan ko ito sa social media o sa mga kaibigan sa paaralan.

P14: because I feel confident, and it is fun and a good way to communicate to my friends; social media, peers; members of the LGBT.

Ipinapakita nito na sa dalas ng paggamit ng mga mag-aaral ng *social media* sa anumang oras o saan mang sulok ng paaralan, nakasanayan nang gamitin ang salitang balbal sa pakikipag-usap. Pinatutunayan ito ni Gime na nasa pag-aaral nina Germe at Carado (2025) na ang kabataang Pilipino ay aktibong gumagamit ng salitang balbal mula sa kanilang interaksyon sa *online* sa kanilang pang-araw-araw na komunikasyon. Sinabi naman nina Jeresano at Carretero (2022) na ang mga salitang balbal ng *social media*, na uso sa mga mag-aaral na nasa sekondarya ay nakahahadlang sa kanilang kakayahan sa pagpapaliwanag ng kanilang mga ideya sa pormal na pang-akademikong konteksto.

Ganoon din ang sinabi ng mga guro na nasa Sorsogon na nagdudulot ng negatibong implikasyon ang paggamit ng mga salitang balbal sa kanilang bokabularyo at kasanayan sa komunikasyon (Germe & Carado, 2025). Idinagdag pa nila Germe at Carado (2025) na ang mabilis na pag-unlad ng tinatawag na *digital slang* ay nakapagbibigay ng mga

hamon sa pang-edukasyong konteksto. Halimbawa nito ay ang kahirapan sa panig ng mga mag-aaral na Indonesian na maglipat sa impormal at pormal na wika dahil sa masyadong umaasa sa *digital slang*. Nasabi naman nina Titanji et al. (2017) mula sa resulta ng kanilang pag-aaral na ang madalas na paggamit ng mga mag-aaral ng *digital slang* ay nakaaapekto sa kalidad ng akademikong pagsulat.

Magkaganoon man na nagkakaroon ng mga negatibong epekto ang madalas na paggamit ng mga mag-aaral ng mga salitang balbal, mayroon naman itong positibong epekto sa kanila. Bilang guro ng wika, dapat ipaalala sa kanila na ang paggamit ng ganitong wika ay sa kanilang interaksyon lamang sa kanilang mga kaibigan o kapwa miyembro ng LGBT. Mas mainam pa rin ang paggamit ng pormal na wika kung sila ay nasa loob ng silid-aralan dahil ang konteksto ay pormal. Bukod sa impluwensiya ng *social media*, lumabas din sa pag-aaral ang impluwensiya ng mga taong kilala nila. Ang mga taong kilala ay tumutukoy sa kanilang mga kaibigan at kapwa mag-aaral na miyembro ng LGBT, mga kamag-anak, at mga kilalang personalidad at/o *influencer* tulad nina Vice Ganda Queen, Dura, Sessable, Esnyr at Criza Taa. Nariyan din ang impluwensiya ni Yesnayesforyou na kilalang *content creator* sa *Tiktok*, at sa panonood nila ng *Drag Race Philippines*. Sagot ng mga partisipant:

P1: Natutunan ko ito sa aking mga kapwa LGBT lalo na sa aking mga kaibigan na mas gumagamit ng gay lingo.

P2: Natuto ako sa kapwa ko LGBT.

P3: Bilang isang tagapagsalita ng wika, ginagamit ko ang salitang balbal sa kalye/kanto na kung sino ang marunong umintindi ng wika upang sa ganon magkaintindihan, pangalawa ginagamit ko ang wika sa kapwa ko LGBTQIA+ dahil kami komportable at nagkakaintindihan. Sa totoo lang, dito ako nagiging komportable at naipapahayag nang maayos ang aking saloobin una, mga kapwa kong LGBTQIA+, pangalawa mga nakakatandang nag-uusap sa kalye, pangatlo ay mga kapwa kong mag-aaral at kabataan.

Makikita ang malaking epekto ng mga sikat na personalidad at mga *influencer* sa kasagutan ng mga mag-aaral bilang partisipant nitong pag-aaral. Ayon kay Merriman na nasa pag-aaral nina Germe at Carado (2025), ang mga pamantayang panlipunan, pagkababad sa media, at dinamikong pamilya ay mga salik na humuhubog sa kanilang pagpili ng wika. Ipinaliwanag sa 2022 *EY Gen Z International Research Report* na ang matibay na pagkakaugnay ng kabataan sa kanilang pamilya, mga kaibigan, at mga *digital platform* na bumubuo ng kapaligiran na kung saan ang mga pagpapahalagang panlipunan at pag-uugali ay gumaganap ng mahalagang papel sa paghubog ng mga pag-uugali tulad ng paggamit ng *slang* ng kabataan. Ang estilo ng komunikasyon ng henerasyong ito ay naiimpluwensyahan hindi lamang ng kalapit na pamilya kundi pati na rin ang pinalawak na mga gawaing panlipunan na nagpapatibay ng isang karanasan sa kultura at pagkakahanay sa mga pamantayan ng lipunan.

Sa lawak ng naaabot ng *media*, maraming kabataan lalo na ng mga mag-aaral ang nakakapanood sa mga programang kasama ng mga sikat na personalidad. Isang

halimbawa ng sikat na personalidad na malaki ang epekto sa buhay lalo na sa wika ng mga mag-aaral ay si Vice Ganda. Siya si Jose Marie Vicerla, isang komedyanteng bakla, performer at isa sa mga pinakamaimpluwensiya at pinakakumikitang personalidad ng Filipinong kulturang popular. Namayagpag ang kanyang kareka bilang isang artista dahil sa naging patok ang halos lahat ng kanyang mga pelikula na ginamitan ng mga dayalogong may salitang balbal. Isa ring dahilan ng kanyang pagiging sikat ay ang pagiging *host* niya sa sikat na programa ng telebisyon na *It's Show Time*.

Ang pagpapauso ni Vice Ganda ng *gay linggo* na pasok bilang mga salitang balbal ay *trend* sa mga kabataan. Ayon sa pananaliksik nina Pamittan et al. (2017), likas na malikot at malikhain ang paggamit ng *gay language* depende sa kung ano ang dahilan at konteksto. Sa kabilang banda, hindi nalalayo ang estilo ng mga *influencer* tulad nina Queen Dura at Esnyr kay Vice Ganda dahil sila ay miyembro rin ng LGBT. Sina Sesable at Criza Taa naman ay mga babae na nagsasalitang parang mga bakla. Ang panonood naman ng *Drag Race Philippines* ng mga mag-aaral ay nagbibigay rin ng epekto sa kanilang wika. Ito ay isang *reality competition series* sa telebisyon na binuo ng *World of Wonder at Fullhouse Asia Production Studios*. Ipinapalabas ito sa WOW Presents Plus, Discovery+ at HBO Go. Ito ay kumpetisyon para sa mga bakla na kung saan nagpapakita sila ng kanilang *performance*. Sa kanilang *performance*, nagagamit ang mga salitang balbal na ginagaya ng mga manonood na mga mag-aaral na miyembro ng LGBT.

Sa kabilang banda, ang mga kaibigan at kapamilya na marunong magsalita ng mga salitang balbal at kapwa miyembro ng LGBT ay nakakaimpluwensya ng malaki sa paggamit ng mga mag-aaral ng mga salitang balbal. Ang pakikipag-usap ng mga mag-aaral sa kanilang kaibigan, kamag-anak, at kapwa LGBT ay pangunahing karanasan na nagaganap sa kanilang buhay sapagkat sa kanila nila nasasabi ang kanilang saloobin at damdamin. May personal na interaksyon sila sa pakikipag-usap kaya malaya silang nakagagamit ng mga salitang balbal. Sa ibang salita, ang impluwensiyang ito ay maaaring pasok sa tinatawag na impluwensiyang sosyal. Nagbibigay ito ng implikasyon sa mga nasa sektor ng edukasyon na kailangan din nilang pag-aralan ang ganitong uri ng wika ng mga mag-aaral upang makasabay sila sa antas ng kanilang pag-iisip. Paraan ito upang sila ay maunawaan at makabuo ng mga paraan upang mahasa at matulungan silang pahusayin ang kanilang mga kasanayan lalo na sa panlinggwistikang aspekto.

Tema 2: Gamit sa Komunikasyon

Bukod sa impluwensya ng *social media*, lumabas sa pag-aaral na nakaaambag sa paggamit ng mga mag-aaral na miyembro ng LGBT ng mga salitang balbal ay ang pagiging gamit nito sa kanilang komunikasyon. Sa realidad, kapag ang mga magkakaibigan o magkakamiyembro sa isang grupo ay nagkita-kita, nawawala ang hiyang nararamdaman nila sa kanilang katawan kaya naman sa pakikipag-usap nila sa isa't isa nagagamit nila ang wika na kung saan sila kumportable at iyon ay ang balbal. Sabi nga ng mga partisipant nitong pag-aaral:

P3: Bilang isang tagapagsalita ng wika, ginagamit ko ang salitang balbal sa kalye/kanto na kung sinoang marunong umintindi ng wika upang saganoon magkaintindihan,

pangalawa ginagamit ko ang wika sa kapwa ko LGBTQIA+ dahil kami komportable at nagkakaintindihan. Sa totoo lang, dito ako nagiging komportable at naipapahayag nang maayos ang aking saloobin.

P7: Kasi nakasanayan ko na itong gamitin sa pakikipag-usap.

P10: Para magkaroon at makipagkomunikasyon sa ibang tao gamit ang mga ibang wika gaya ng gay lingo.

Bukod sa pagtatago ng mensahe sa kanilang mga usapan, napag-alaman din na gumagamit ang mga mag-aaral ng salitang balbal sa pakikipag-usap upang maipakita na sila ay may natatanging wika at nagkakaroon sila ng tinatawag sa Ingles na *sense of belongingness*. Nakita ang ganitong salik sa pag-ambag ng paggamit ng mga mag-aaral na miyembro ng LGBT sa pag-aaral ni Noval (2021). Ayon kina:

P8: Ginagamit namin ito dahil dito rin nakilala ang aming uniqueness.

P12: It gives us the sense of belongingness and feel po naming na we are on our own safe space.

Mayroon ding nakapagsabi na ang ganitong uri ng wika ay uso kaya nila ito ginagamit sa kanilang pakikipag-usap.

P30: Sa panahon ngayon marami ng mga salitang balbal na nauuso. Naiimpluwensiyan na rin ng mga taong nakapalibot sunod sa uso kumbaga.

Tema 3: Libangan at/o Katuwaan

Isa pang salik na nakaaambag sa paggamit ng mga mag-aaral na miyembro ng LGBT ng mga salitang balbal ay nagsisilbi itong libangan at/o kanilang katuwaan. Likas sa mga Pilipino ang pagiging masiyahin sa buhay. Bahagi ng kulturang Pilipino ang pagkakaroon ng libangan sa buhay upang makatulong kahit sa kaunting panahon na maiwaglit ang kanilang problema. Kaya naman sa tuwing sila ay haharap sa umpukan o usapan, laging may katuwaan at isa na rito ay ang paggamit ng salitang balbal. Pinatunayan ng pag-aaral na ito na sa paggamit ng mga mag-aaral ng mga salitang balbal ay nagkakaroon sila ng libangan at katuwaan. Sinabi nina:

P1: Magkaroon ng kawilihan sa kumbersasyon at hindi maging boring ang pag-uusap.

P4: ako ng salitang balbal sa pakikipag-usap sa aking mga kaibigan para sa entertainment namingmagkakaibigan,nagsasagutan, nagbabatuhan kami ng mga salitang balbal for fun lang.

P13: Para mag magkaunawaan; for fun; when in public, so that those people who'll hear us using this gay and slang words will not understand what we are saying.

Ang resulta nitong pag-aaral ay kapareho sa lumabas na resulta ng pag-aaral ni Noval (2021) sa pag-usbong ng balbal na pananalita bilang modernong wika ng kabataan.

Natutuwa at nalilibang raw ang mga partisipant sa mga salitang balbal sa kadahilanang ang mga ito ay bago at hindi raw nila madalas marinig sa mga taong kanilang nakakasalamuha.

Mula sa nabuong mga tema ukol sa mga salik na nakaaambag sa paggamit ng mga mag-aaral ng mga salitang balbal, nagbibigay ito ng implikasyon na kailangang maging balanse ang paggamit sa ganitong uri ng wika. Ibig sabihin nito na bantayan ng mga tagapagturo lalo na ng wikang Filipino ang paggamit ng mga mag-aaral ng salitang balbal lalo na kapag sila ay nasa loob ng silid-aralan. Hindi ibig sabihin nito na ipagbawal ang paggamit ng mga mag-aaral ng mga salitang balbal, sa halip ay ipaalala ang katungkulan nito pagdating sa panlinggwistikang aspekto. Ang pagbabawal sa mga mag-aaral ng paggamit ng mga salitang balbal sa pamantasan ay pagpapakita ng hindi pagrespeto sa kanilang karapatan. Ang mga guro, bilang tagapagsanay ng kanilang kakayahan at kasanayan, ang siyang tagapagpaalala sa mga negatibo at positibong dulot ng palagiang paggamit ng salitang balbal. Sa kabilang banda, ang paglitaw naman ng mga salitang balbal ay nakatutulong din sa pagtuturo ng wika sapagkat nagagamit ang mga ito bilang mga halimbawa at ginagawang sanggunian ang mga nabubuong awtput ng mga pag-aaral na may kaugnayan sa mga salitang balbal.

Bilang paglalahat, makikita sa pag-aaral na ito ang ganda ng ebolusyon ng mga salita. Patunay din itong resulta ng pag-aaral na tunay ngang malikhain ang kabataan lalo na ng mga mag-aaral sa pagbuo ng mga salita. Kung kaya, maaaring isama ang pag-aaral ng mga salitang balbal sa kurikulum ng pamantasan lalo na sa mga mag-aaral na nagpapakadalubhasa sa wikang Filipino. Sa ganitong paraan, mapapalawak nito ang kaalaman ng mga mag-aaral pagdating sa uri ng wika.

Modelo ng Morpo-Leksikal na Katangian ng mga Salitang Balbal

Nakabuo ang mananaliksik ng isang modelo ng morpo-leksikal na katangian ng mga salitang balbal batay sa resulta ng pag-aaral. Ang nabuong modelong pangwika ay nagpapakita ng iba't ibang kulay bilang simbolo sa mga uri ng nabuong mga salitang balbal, bahagi ng panalita, pormasyon ng mga salitang balbal at mga halimbaw ng salitang balbal. Makikita sa leyenda ang inirerepresenta ng bawat kulay, halimbawa ang berde ay mga uri ng salitang balbal na kinuha mula sa mga temang nabuo ng mananaliksik mula sa nalikom na mga datos. Ang *light blue* ay mga bahagi ng panalita. Ang *dark blue* ay mga pormasyon ng mga salitang balbal at ang *golden yellow* ay mga halimbawa ng mga salitang balbal na nalikom mula sa mga mag-aaral.

Mahalaga itong modelong pangwika na awtput ng pag-aaral sa mga mag-aaral lalo na sa mga nagpapakadalubhasa sa pag-aaral ng wika at mga gurong nagtuturo ng wika. Maaari itong gawing halimbawa sa mga topikong pangwika. Magsisilbi rin itong reperensya sa mga mag-aaral at mga guro tungkol sa mga uri at/o antas ng wika.

Ipinapakita ng nabuong modelo na ang salitang balbal ay nauuri sa anim: pambagay, pangkilos, katawagan para sa miyembro ng pamilya, panlarawan, gamit sa pagtatanong, at pangkasarian. Ang mga ito ay nasa kaliwang bahagi ng mapa. Ipinapakita ng guhit

panturo na sa bawat uri ng salitang balbal ay mga halimbawa at mula sa mga halimbawa ay may guhit panturong nakaturo sa mga bahagi ng panalita. Sa kanang bahagi naman ng mapa, makikita ang iba't ibang uri ng pormasyon ng salitang balbal. Sa bawat uri ng pormasyon ng salita ay may guhit panturong nakaturo sa mga salitang balbal bilang mga halimbawa.

Figure 1. Morpo-Leksikal na Katangian ng mga Salitang Balbal

Conclusions

Batay sa lumabas na resulta ng pag-aaral, nabuo ang mga kongklusyon. Ang mga mag-aaral na miyembro ng LGBT ay maparaan at malikhain sa pagbuo ng mga salitang balbal. Ang kahulugan ng mga salitang balbal ay sumasaklaw sa kung ano, bagay man o taong malalapit sa kanila, ang palaging ginagamit ng mga nagsasalita. Karamihan sa mga salitang balbal ay nasa anyong pangnilalaman. Malawak ang saklaw ng anyo o pormasyon ng mga salitang balbal na nabubuo ng mga mag-aaral na miyembro ng LGBT. Iniaakma ng mga mag-aaral ang kanilang wika sa pangangailangan ng lipunang kanilang ginagalawan.

Recommendations

Ang mga sumusunod ay iminumungkahi batay sa naging resulta ng pag-aaral:

1. Bukod sa mga salitang balbal na ginagamit ng mga mag-aaral na miyembro ng LGBT, magkaroon din ng paghahambing na pag-aaral sa mga salitang balbal na ginagamit ng mga gurong miyembro rin ng LGBT at makabuo ng glosaryo o diksyonaryo ng mga salitang balbal upang magamit ng mga mag-aaral at/o gurong nagpapakadalubsa sa wikang Filipino bilang sanggunian o reperensya.
2. Maaaring gamitin ang mga pormasyon ng mga salitang balbal sa araling pangwika.
3. Maaaring gamitin ang mga nalikom na salitang balbal sa pagtuturo ng wika partikular na sa bahagi ng panalita.
4. Huwag pagbawalan ang mga mag-aaral na gumamit ng mga salitang balbal, ngunit ipaalala sa kanila ang mga negatibo at positibong dulot nito sa kanilang makrong kasanayan.
5. Magkaroon ng kaugnay na pag-aaral na gagamit ng mas marami pang bilang ng korpus upang makita ang iba pang anyo ng salitang balbal.
6. Magkaroon ng pag-aaral na aalam sa etimolohiya ng mga salitang balbal.

Compliance With Ethical Standards

Bago ang pangangalap ng datos para sa pag-aaral, isang liham ng pahintulot ang ibinigay sa mga kalahok upang makita na sila ay pumapayag na maging kalahok o partisipant sa pag-aaral. Ang kanilang pagkakakilanlan ay itinago o naging kumpidensyal. Ang resulta ng pananaliksik ay hindi nakaapekto sa mga grado ng mga mag-aaral. Bukod dito, ang lahat ng kinakailangang impormasyon sa proseso ng pakikipanayam ay ginawa upang maiwasan ang kalituhan at magkaroon ng kamalayan sa proseso ng panayam ang lahat ng partisipant. Ang mga mananaliksik ay nagpadala ng liham ng kahilingan sa pamantasan upang isagawa ang pag-aaral sa pamamagitan ng panayam upang magkaroon ng *clearance* mula sa *University Research Ethics Board*. Ang kahilingang ito ay sinamahan ng mga pormas sa pagbibigay ng pahintulot at iba pang kaugnay na impormasyon tungkol sa pag-aaral.

Acknowledgments

Pasasalamat para sa mga taong tumulong sa pagbuo nitong pag-aaral. Sa tagapayo na si Ma. Theresa E. Macaldao, Ph.D., sa paggabay at pagpapakita ng mahabang pasensiya kahit na noong nagsisimula pa lamang ang mananaliksik sa digring napili magpahanggang ngayon. Sa mga miyembro ng kanyang panel na sina Priscilla R. Castro, Ed.D., Cynthia P. Lopez, Ph.D., Rodelio C. Gauuan, Ph.D., Kristine E. Tamayo, Ph.D., at Marilou E. Cayabyab, Ph.D., sa kanilang mga mungkahi para maayos ang pag-aaral. Sa dekanong ng College of Arts and Sciences, Hartwell Norman M. Merza, Ed.D., Ph.D., na kung saan nagtuturo ang mananaliksik, sa kanyang mga payo at komento. Sa kanyang pamilya, Jonathan, Abby, Mia, at Charles, sa kanilang suporta at pagbibigay inspirasyon. Sa kanyang mga kaibigan sa kanilang pagpapatawa at suporta. Higit sa lahat, buong pasasalamat para sa Panginoon sa lahat ng kanyang gabay at pagpapala.

REFERENCES

- Ade, W. & Janovsky, J. (2024). Morphology in Linguistics: Definition, Syntax & Examples. Study.com. <https://study.com/academy/lesson/what-is-morphology-in-linguistics-definition-examples.html#:~:text=its%20approach%20is%20sequential%2C%20where,plural%20for%20of%20%22dog%22>
- Barzan, P. & Heydari, B. (2019). Language Variation. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/337499049>
- Bo'stonovna, J. & Murodovna, A. (2025). Importance of Parts of Speech. Web of Teachers: Inderscience Research. <http://webofjournals.com/index.php/1/article/view/2967>
- Cabrigas, M.C., Responte, R.G., Biyoyo, L.B., Calumpag, E.L., Valledor, J.F., Mapa, C.G., Gales, M., & Gaddi, J.G. (2024). Impluwensiya ng Balbal sa Makrong Kasanayan ng mga Mag-aaral sa Ikalabing-isang Baitang. *Ignatian: International Journal for Multidisciplinary Research*. 2(5). 589-606.
- Engati Technologies Inc. (2024). Communication Model. Engati Simply Intelligent. <https://www.engati.com/glossary/communication-model>
- Garcia, L.C., Gonzales, C.C., Gozom, B.E., Carpio, P.C., Domalanta, M.B., Lartec, N.C., Mangonon, I.A., Guevarra, J.T., Canare, L.C., Padernal, A.P. (2011). *Tinig: Komunikasyon sa Akademikong Filipino (Ikaapat na Edisyon)*. Jimcyzville Publications.
- Geranco, D. (2024). A Descriptive Study on Filipino Language Politeness in High School Students' Interaction. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*. 6(12), 1-13.
- Germe, A.B. & Carado, C.E. (2025). Factors Influencing the Use of Slang Language Among Generation Z Students. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*. 30(3), 15-25.
- Ghaleb, B. (2024). Towards A Dynamic Model of Human Needs: A Critical Analysis of Maslow's Hierarchy. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*. 2(3), 1028-1046.
- Goring, G., Regaton, K.G., & Toong, R.A. (2024). Leksikal na Pagsusuri sa mga Dayalek sa mga Piling Bayan ng Southern Leyte, Philippines. *International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST)*. 9(4), 7274-7277.
- Grandez, M. et al. (2023). Forda Ferson: The Morphological Structure of Generation Z Slang in Social Media. *Journal of English as a Language Teaching and Research*. 3(2), 14-30.
- Guillen-Royo, M. (2014). Human Needs. In: Michalos, A.C. (eds) *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research*. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_1345

- Jeresano, E. M. & Carretero, M. D. (2022). Digital Culture and Social Media Slang of Gen Z. *United International Journal for Research & Technology*. 3(4), 11-25.
- Lestari, D.A. (2020). English Slangs ang Abbreviations Used in Social Media Twitter (A Semantic Analysis). Hasanuddin University, Sulawesi Selatan Indonesia.
- Mag-atas, R. et al. (2011). *Komunikasyon sa Akademikong Filipino (Binagong Edisyon)*. Booklore Publishing Corporation.
- Mahapatra, G.P., Bhullar, N., & Gupta, P. (2022). Gen Z: an emerging phenomenon. *NHRD Network Journal*, 15(2), 246-256.
- Maringal, M.F. et al. (2021). Glosaryo Batay sa Ponema at Morpeming Anyo ng Salitang Tadbaliks na nasa Facebook. *The Normal Lights*. 15(1), 1-27.
- McLeod, S. (2025). Maslow's Hierarchy of Needs. *Simply Psychology*. <https://www.simplypsychology.org/maslow.html>
- Muhartoyo, M. & Wijaya, B. (2014). The Use of English Slang Words in Informal Communication Among 8th Semester Students of English Department in Binus University. *Binus Journal Publishing*. <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3009>
- Noguerra, R.M. et al. (2024). Pamamaraang Paggamit sa mga Salitang Balbal ng mga Kabataang Gen Z: Isnag Elektronikong Pagsusuri. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Studies*. 4(7), 15-27.
- Nori, B. & Faris, M. (2025). A Phonological Analysis of American Lexical Words. *Academia*. https://www.academia.edu/4372557/a_phonological_analysis_of_american_lexical_words
- Noval, A. T. (2021). Pag-usbong ng balbal na pananalita bilang modernong wika ng kabataan: Isang pagsusuri. *International Journal of Research Studies in Education*. 10(4), 1-12.
- Nuncio, R. et al. (2020). Pagsipat sa Leksikal na Baryasyon ng mga Terminong Filipino, Bikol, at Cebuano sa Kontekstong Panginabuhian/Pangkabuhayan. *Malay*. 32(2), 23-40.
- Pamittan, G.Jr., Amado, C., Amante, V., & Demeterio III, F. (2017). Kaloka, Keri, Bongga: Pakahulugan at Pahiwatig ng Gay Language sa mga Piling Pelikula ni Vice Ganda. *Plaridel*. 14(1), 95-124.
- Parker, K. & Igielnik, R. (2020). On the Cusp of Adulthood and Facing an Uncertain Future: What we know about Gen Z so far. *Pew Research Center*. <https://www.pewresearch.org/social-trends/2020/05/14/on-the-cusp-of-adulthood-and-facing-an-uncertain-future-what-we-know-about-gen-z-so-far-2/>
- Pongsapan, N. (2022). An Analysis of Slang Language Used in English Students' Interaction. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra*. 8(2).
- Putri, A. & Putra, N. (2024). Language Variation: An Analysis of Language Varieties Used by EFL Students on Social Media Context. *Getsempena English Education Journal (GEEJ)*. 11(1), 51-61.
- Rahma, N. & Moetia, M. (2024). An Analysis of Using Slang Word in Social Media X. *Joural Syntax Idea*. 6(8), 3563-3570.
- Santiago, A.O. & Tiangco, N.G. (2003). *Makabagong Balarilang Filipino*. Rex Printing Company, Inc.
- Sikandar, M., Riaz, A., & Nao, M. (2022). The Impact of Slangs on the Academic Writing of Undergraduate Students of Pakistan. *Webology*. 19(3), 1114-1127.
- Simkus, J. (2023). Snowball Sampling Method: Techniques & Samples. *Simply Psychology*. <https://www.simplypsychology.org/snowball-sampling.html>
- Singh, G. (23 August, 2024). The Negative Effect of Internet Slang on Everyday Lanaguage. *The Daily Latest*. <https://dailythelatest.in/negative-effect-of-internet-slang-on-everyday-language-2/>
- Siti, F. & Siti, A. (2022). An Analysis of slang Words Used by Social Media. *Journal of English Education and Literature*. 4(2), 52-58.

- Slim, H. & Hafedh, M. (2019). Social media impact on language learning for specific purposes: A study in English for business administration. *Teaching English with Technology*. 19(1), 56-71.
- Titanji, L., Patience, M., & Nnode, N. (2017). Implications of text messaging on student's language skills: The case of the University of Buea. *European Journal of English Language and Literature Studies*, 5(2), 1-14.
- Temporosa, J.T. (2022). Morphological Analysis of Filipino Slang Words. *Psychology and Education: Multidisciplinary Journal*. 5:871-875.
- The Annie E. Casey Foundation (2023). Defining LGBT Terms and Concepts. <https://www.aecf.org/blog/lgbtq-definitions>
- Velasquez, A.C. (2023). Semantikong Histo-Sikolohikal na Pag-aaral: Piling Balbal na Salita ng mga Batang Gen-Z sa General Malvar St., Siyudad Davao. *Journal of Indigenous Languages*. 1(1), 1-29.
- Yangi, O. at Yangi, T. (2025). Translation Problems of Borrowed Words in English and their Usage in Uzbek. Phoenix Publication. <https://phoenixpublication.net/index.php/TTVAL/article/view/923>
- Yeshaswi, G. (2024). What is Purposive Sampling? Definition, Types, and More. *Entropik*. <https://www.entropik.io/blogs/what-is-purposive-sampling-definition-types-and-more>
- Yule, G. (2016). *The study of language*. Cambridge university press <https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/ang-konstitusyon-ng-republika-ng-pilipinas-1987/>